

31. Jg.
2022

Mitteilungen des
Vereins für Anhaltische Landeskunde
2022

Mit einem Beitrag von Klaus Conermann
Vita, Werk und Bibliografie zu
Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen (1579-1650)

Mitteilungen
des
Vereins für Anhaltische Landeskunde

Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde

31. Jahrgang 2022

Herausgegeben unter Mitwirkung
des Stadtarchivs Dessau-Roßlau
und des Landesarchivs Sachsen-Anhalt, Abteilung Dessau

Köthen 2022

Herausgegeben vom Verein für Anhaltische Landeskunde e. V.
(Gefördert durch Finanzmittel des Landes Sachsen-Anhalt)

SACHSEN-ANHALT **#moderndenken**

Weitere Förderer des aktuellen Jahrgangs sind:
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Landkreis Wittenberg
Stadt Dessau-Roßlau

Vorsitzender: Klemens Maria Koschig (Dessau-Roßlau)
Geschäftsstelle: Schloßplatz 4, 06366 Köthen/Anhalt
Tel.: 03496/212546 (Donnerstag 10:00-14:00 Uhr)
Internet: www.val-anhalt.de
Email: buer0@val-anhalt.de

Beilagen:

Bibliographie zur Geschichte Anhalts

Erscheint in der Regel alle zwei Jahre, zuletzt Nr. 13 als Beilage zum 29. Jahrgang 2020.

Sonderhefte:

Sonderbeilage Nr. 1 zum 14. Jahrgang 2005: **Paschlewwer Wartorbuch**

Sonderband 2008: **500 Jahre Georg III., Fürst und Christ in Anhalt**

Sonderband 2010: **„...daß ich den Sorgen der Existenz und Nahrung enthoben bin“.**

Wilhelm Müllers Dessauer Lebens- und Arbeitswelten

Tagungsband zum Wissenschaftlichen Kolloquium „Auf dem Weg zu einer Geschichte Anhalts“ zur 800-Jahrfeier des Landes Anhalt, 2012

Tagungsband mit Beiträgen des Kolloquiums „Hauptstadt Dessau“ zum Stadtjubiläum „Dessau800“ vom 17. Oktober bis zum 19. Oktober 2013, 2015

Sonderband zum **Stadtjubiläum 900 Jahre Köthen**, 2015

Sonderband 2019: **„Bücherwelten der Reformation. Die Bibliothek des Fürsten Georg III. von Anhalt“**

Sonderband 2020: **„Dem Geiste Müllers dieses Denkmal“** Quellen und Dokumente zur ersten Werk-
ausgabe Wilhelm Müllers (1794-1827)

Redaktionskollegium: Frank Kreißler (Vorsitzender), Jan Brademann, Paul Globig, Martine Kreißler,
Ingo Pfeifer, Bernd G. Ulbrich, Nadine Willing-Stritzke

Signet: Axel C. Jirsch

Layout: Sven Hertel

Titelbild:

Fürst Ludwig von Anhalt-Cöthen auf einem Kupferstich von A. Römer

Leipzig, Universitätsbibliothek Leipzig, Porträtstichsammlung, Inventar-Nr. 30/136

Die Bildrechte liegen bei den Autoren oder sind bei den einzelnen Beiträgen ausgewiesen.

Herstellung: druckhaus köthen GmbH & Co. KG

Printed in the EU

ISSN 1430-3647

ISBN 978-3-945147-37-5

Inhaltsverzeichnis

Aufsätze

Klaus Conermann (Wolfenbüttel) Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen (1579-1650) Oberhaupt der Fruchtbringenden Gesellschaft (1629-1650)	11
Tobias Jammerthal (Neuendettelsau) „der sinn göttlicher schrift, aufs klärlichste im deutschen dargegeben“ Beobachtungen zur Funktion der Lutherbibel bei Georg III. von Anhalt.....	75
Olaf Böhlk (Bernburg) Jenseits von „Volk und Raum“ Der Landesname als Schlüssel zu einer zukunftsfähigen Landesgeschichtsforschung für Sachsen-Anhalt.....	99
Ants Hein (Tallinn) Johann Heinrich Reinicke als Architekt des Herrenhauses Riisipere (Riesenberg).....	131
Lutz Reichhoff (Dessau-Roßlau) und Jörg Herrmann (Lutherstadt Wittenberg) Der historische Ausbau der Mulde.....	139
Bernd G. Ulbrich (Wettin-Löbejün) Bernhard Cossmann (1822-1910) Stationen im Leben eines Musikers und Musikpädagogen	155
Benno Liesche (Dessau-Roßlau) Die Verleihung der preußischen Rote Kreuz-Medaille an Frauen und Männer Anhalts 1898 bis 1920	177
Uwe Meißner (Delitzsch) Die Befahrung der Saale durch Ludwig Buben im Auftrag Fürst Ludwigs von Anhalt-Köthen im Jahre 1633	219

Miszellen

Wolfgang Spies Halle (Saale) Die Anfänge der Wörlitzer Kirche St. Petri im Mittelalter. Eine notwendige Richtigstellung zu einer Publikation der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz.....	247
---	-----

Rezensionen und Annotation

Rezension von Lutz Reichhoff (Dessau-Roßlau) Weiß, Thomas: In Erwartung des Erwachens. Der Schlafende Hermaphrodit im Gartenreich Dessau-Wörlitz. – Mit Fotografien von Janos Stekovics. – edition GartenReich, Band 5.	251
Annotation von Bernd G. Ulbrich (Wettin-Löbejün) Assel, Heinrich u. Wiedebach, Hartwig (Hg.): Cohen im Kontext. Beiträge anlässlich seines hundertsten Todestages, Tübingen (Mohr Siebeck) 2021 (Religion in Philosophy and Theology, Bd. 108).....	254

Vereinsleben

Frank Hänsgen, Köthen (Anhalt) Bericht über die 30. Jahresversammlung des Vereins für Anhaltische Landeskunde e.V. (VAL) am 17. September 2022 in Dessau-Roßlau	261
---	-----

Autorenverzeichnis

<i>Böhlk, Olaf</i>	<i>Bernburg</i>
<i>Conermann, Klaus, Prof. Dr.</i>	<i>Wolfenbüttel</i>
<i>Jammerthal, Tobias, Dr.</i>	<i>Neuendettelsau</i>
<i>Hänsgen, Frank</i>	<i>Köthen (Anhalt)</i>
<i>Hein, Ants</i>	<i>Tallinn</i>
<i>Herrmann, Jörg</i>	<i>Lutherstadt Wittenberg</i>
<i>Kreißler, Frank, Dr.</i>	<i>Dessau-Roßlau</i>
<i>Liesche, Benno, Dr.</i>	<i>Dessau-Roßlau</i>
<i>Meißner, Uwe</i>	<i>Delitzsch</i>
<i>Spies, Wolfgang</i>	<i>Halle (Saale)</i>
<i>Reichhoff, Lutz, Dr.</i>	<i>Dessau-Roßlau</i>
<i>Ulbrich, Bernd G., Dr.</i>	<i>Wettin-Löbejün, OT Plötz</i>

Zur Information

Die Inhaltsverzeichnisse aller bisherigen Ausgaben der „Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde“ sind auf der Internetseite des VAL zu finden (<https://www.val-anhalt.de/de/publikationen/veroeffentlichungen-des-val/mitteilungen/>). Die Inhaltsverzeichnisse aller Ausgaben der „Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte und Altertumskunde“ und der „Anhaltischen Geschichtsblätter“ sind im Internet unter <http://www.fordham.edu/mvst/magazinestacks/mittvaga.html> und <http://www.fordham.edu/mvst/magazinestacks/anhalt.html> aufgelistet. Unter dem Stichwort „Anhaltinen“ sind Literaturangaben zu unterschiedlichen Themen über ANHALT in Zeitschriftenbeiträgen vorwiegend aus dem 18. u. 19. Jahrhundert auf der Vereins-Internetseite zusammengestellt (<https://www.val-anhalt.de/archiv/anhalt-literatur/literaturecke.html>).

Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Vereinsmitglieder,

mit dem vorliegenden Band können wir Ihnen den nunmehr 31. Jahrgang der *Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde* vorlegen. Der Band hat einen Umfang von 276 Seiten, auf denen Sie neun Beiträge, Rezensionen und Vereinsmitteilungen lesen können. Allen an der Entstehung Beteiligten danke ich sehr herzlich, vor allem natürlich den Autorinnen und Autoren. Ganz besonderer Dank gebührt Herrn Professor Dr. Klaus Conermann aus Wolfenbüttel.

Professor Conermann beschäftigt sich seit etwa 1989 mit der Fruchtbringenden Gesellschaft und war von 2001 bis zu dessen Abschluss im Jahr 2018 Leiter des Forschungs- und Editionsprojekts „Die deutsche Akademie des 17. Jahrhunderts: Fruchtbringende Gesellschaft“, das im Akademieprogramm in Trägerschaft der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig in Kooperation mit der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel durchgeführt wurde. Dieses Forschungs- und Editionsprojekt verfolgte das Ziel, erstmals alle in Angelegenheiten der Fruchtbringenden Gesellschaft gewechselten Korrespondenzen, deren Beilagen und kleinere Akademiearbeiten zu erschließen und – ergänzt um bildliche Ausdrucksformen und Zeugnisse aus dem historischen Umfeld – kritisch ediert vorzulegen. Es entstand eine umfassende kritische und ausführlich erläuterte Ausgabe einschlägiger Quellen der Fruchtbringenden Gesellschaft. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere *Mitteilungen* im Nachgang und gewissermaßen als eine Zusammenfassung zum Abschluss der großen Fruchtbringer-Ausgabe mit dem Beitrag *Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen (1579-1650), Oberhaupt der Fruchtbringenden Gesellschaft (1629-1650). Vita, Werk und Literaturverzeichnis* einleiten dürfen. Klaus Conermann legt damit eine komprimierte und dennoch detailreiche Arbeit zu Fürst Ludwig von Anhalt vor, die das Editionsprojekt „Die deutsche Akademie des 17. Jahrhunderts: Fruchtbringende Gesellschaft“ auf den noch immer unterschätzten Köthener Fürsten hin erschließt. Es handelt sich um eine umfangreiche Bibliografie, der eine erschließende und erläuternde Einleitung und eine Biografie des Fürsten Ludwig von Anhalt-Köthen vorangestellt sind, die den Beitrag zu etwas Eigenständigem machen.

Im zweiten Beitrag *„der sinn göttlicher schrift, aufs klärlichste im deutschen dargegeben“: Beobachtungen zur Funktion der Lutherbibel bei Georg III. von Anhalt* legt Tobias Jammerthal (Neuendettelsau) ausführlich dar, welche Bedeutung Fürst Georg III. von Anhalt der Lutherbibel beimaß. Dem Übersetzer Luther war es nach Auffassung des anhaltischen Fürsten gelungen, die biblische Botschaft auf eine Weise in deutsche Sätze zu fassen, dass sie auch von Laien erfasst und zur eigenen Erbauung nutzbar gemacht werden konnte. Zu den äußeren Kennzeichen der Einführung der Reformation in Anhalt gehörte folgerichtig auch die Einführung der deutschen Sprache im Gottesdienst. Die Lutherbibel

war das geeignete Mittel, um eine umfassende Aneignung der gottesdienstlichen Lesungen durch die Gemeinde herbeizuführen, wie sie Georg seit den 1530er Jahren forderte. Ein Anhang zum Beitrag gibt den Text des Erstdrucks von *Ein kurzer Bericht von der Translation* aus der Feder Georgs III. von Anhalt wieder, erschienen 1553 im Buch *Auslegung des Sechzehenden Psalms ...*

Olaf Böhlk (Bernburg) plädiert in seinem Beitrag *Jenseits von „Volk und Raum“: Der Landesname als Schlüssel zu einer zukunftsfähigen Landesgeschichtsforschung für Sachsen-Anhalt* für eine kritische Auseinandersetzung mit geschichtspolitisch etablierten Deutungen, um landesgeschichtliche Forschung für Sachsen-Anhalt überhaupt betreiben zu können. Die Erarbeitung einer zukunftsfähigen historischen Erzählung für das Bundesland Sachsen-Anhalt bedürfe weder der Orientierung an dynastischen oder naturräumlichen Kategorien (wie dem Mitteldeutschland-Begriff) oder gar an völkischen, geopolitischen oder vom Landesmarketing vorgegeben geschichtspolitischen Interessen. Böhlk sieht allein die Ausrichtung an den sich im Hoheitszeichen und Landesnamen symbolisierenden und verfassungshistorisch greifbaren Titeln, Lehns-, Besitz- und Herrschaftsrechten und deren quellenmäßig erschließbaren Übergängen als solide Basis für die landeshistorische Forschung im engeren Sinn. In seinem Text bietet er eine umfassende Begründung für diesen Befund.

Mit seinem Beitrag *Johann Heinrich Reinicke als Architekt des Herrenhauses Rüsipere (Riesenberg)* stellt Ants Hein (Tallinn) einen aus Dessau stammenden Baumeister vor, der um 1820 in Estland tätig war. Sein heute noch erhaltenes Hauptwerk ist das in klassizistischer Formensprache errichtete Gutshaus von Rispere (Riesenberg). In Dessau und Anhalt war der Architekt Johann Heinrich Reinicke bisher unbekannt.

Nach Anhalt zurück und in den landeskundlichen Bereich führt der Beitrag *Der historische Ausbau der Mulde* von Lutz Reichhoff (Dessau-Roßlau) und Jörg Herrmann (Lutherstadt Wittenberg). Die Autoren stellen historische Eingriffe in den Flusslauf der Mulde vor. Wegen der stark ausgeprägten Mäander, geringer Wassertiefen und vieler Untiefen eignete sich die Mulde zwar nicht für die Schifffahrt und bot so keine wirkliche Veranlassung zur Errichtung von einschlägigen Regulierungsbauwerken, dennoch wurde Flussausbau an der Mulde seit Jahrhunderten betrieben, vor allem zur Einschränkung der Seitenerosion. Aus verschiedenen Gründen waren diese Eingriffe aber trotzdem so wenig einschneidend, dass die Mulde heute noch morphologisch zu den naturnahen Flüssen Mitteleuropas zu zählen ist.

Bernd G. Ulbrich (Wettin-Löbejün) zeichnet in seinem Beitrag *Bernhard Cossmann (1822-1910). Stationen im Leben eines Musikers und Musikpädagogen* das Lebenswerk eines aus Dessau stammenden, in seiner anhaltischen Heimat jedoch kaum bekannten Musikers und Musikpädagogen nach. Bernhard Cossmann stammte aus einer jüdischen Familie. Die Liebe zur Musik und das eigene musikalische Können öffneten ihm viele Wege in die deutsche und europäische Kultur. Bernd G. Ulbrich zeigt in seinem Beitrag, wie Cossmann diese Kultur als ausgezeichneter und gefeierter Violoncello-Virtuose und als Musikpädagoge

auf eine bemerkenswerte Weise mitgestaltete und bereicherte, in Paris, Leipzig, Weimar, Moskau, Baden Baden und zuletzt in Frankfurt am Main.

Am 1. Oktober 1898 unterzeichnete Wilhelm II., deutscher Kaiser und König von Preußen, die Urkunde zur Stiftung einer Rote Kreuz-Medaille. Diese in drei Klassen gestiftete Medaille konnte an alle Personen verliehen werden, die sich im Frieden oder im Krieg große Verdienste um Kranke oder leidende Menschen erworben oder besondere Leistungen im Dienst des Deutschen Roten Kreuzes erbracht hatten. Benno Liesche (Dessau-Roßlau) verfolgt in seinem Beitrag *Die Verleihung der preußischen Rote Kreuz-Medaille an Frauen und Männer Anhalts 1898 bis 1920* auf der Grundlage der im Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Dessau, verwahrten Verleihungsakten die Verleihungspraxis der Rote Kreuz-Medaille in Anhalt und nennt zahlreiche der etwa 775 in Anhalt mit der Medaille Beliehene und die jeweiligen Verleihungsgründe.

Im Sommer 1633 veranlasste Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen die Befahrung der Saale, um deren zukünftige Nutzung als Transportweg abschätzen zu können. Im Ergebnis lag ein Gutachten über die Kosten zum Ausbau der Saale und Reparatur der verfallenen Holzschleusen vor. Der Bericht ist in einem Aktenkonvolut im Geheimen Preußischen Staatsarchiv Berlin überliefert. Uwe Meißner (Delitzsch) stellt diesen Bericht in seinem Beitrag *Die Befahrung der Saale durch Ludwig Buben im Auftrag von Ludwig von Anhalt-Köthen im Jahre 1633* vor. Dem einleitenden Text ist eine Transkription des Berichts beigegeben.

Es folgt schließlich noch eine Miscelle *Die Anfänge der Wörlitzer Kirche St. Petri im Mittelalter*, in der Wolfgang Spies (Halle/Saale) eine notwendige Richtigstellung zu einer Publikation der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz unternimmt.

Rezensionen sowie ein Bericht über die Jahresmitgliederversammlung des Vereins für Anhaltische Landeskunde, die am 17. September 2022 in Roßlau stattfand, schließen den Band ab. Eine neue Nummer der *Bibliographie zur Geschichte Anhalts*, deren Erscheinen turnusmäßig in diesem Jahr erfolgen müsste, kann erst dem kommenden Jahrgang der Mitteilungen beigelegt werden.

Für das Redaktionskollegium
Dr. Frank Kreißler

Korrespondenzanschrift:

Dr. Frank Kreißler
Stadtarchiv Dessau-Roßlau
Heidestraße 21
06842 Dessau-Roßlau
E-Mail: stadtarchiv@dessau-rosslau.de

AUFSÄTZE

Jenseits von „Volk und Raum“ Der Landesname als Schlüssel zu einer zukunftsfähigen Landesgeschichtsforschung für Sachsen-Anhalt

Von Olaf Böhlk (Bernburg)

Abb. 1: Simulation Flaggen-Memorial „Sachsen und Anhalt“ Schloss Bernburg.
Quelle: Verfasser

Geschichtspolitische Interpretation als Aufgabe und Verantwortung

„Es ist eine Trivialität darauf hinzuweisen, dass kein moderner Staat ohne eine eigene geschichtspolitische Interpretation zu existieren in der Lage ist. Kein Nationalstaat, ganz gleich, ob völkisch oder republikanisch konstituiert, kommt ohne Vergangenheitsbilder, ohne nationalpolitische Erinnerung aus. Dies wurde von der neueren Nationenforschung deutlich herausgearbeitet und gilt nicht nur für Nationen, sondern eben auch für soziale und politische

*Bewegungen.*¹ Diese Aussage Samuel Salzborns kann auch auf das Land Sachsen-Anhalt bezogen werden. Dabei fällt die Aufgabe der wissenschaftlichen Konstruktion einer sinnbildenden geschichtspolitischen Interpretation unter anderem der staatlich geförderten Landesgeschichtsforschung zu, denn *„Gemeinschaft ist niemals einfach da [...]; sie muss permanent (re)produziert werden, und zwar wesentlich auch über historische Sinnbildung (Erinnerung). Um kollektive Kontinuität, Konsistenz und Kohärenz zu schaffen, bedarf es u. a. einer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umgreifende[n] Zeitverlaufsvorstellung, die historisches Geschehen normativ organisiert.“*² Die Erarbeitung eines auf die Vergangenheit bezogenen Narrativs als *„wesentliches Grundelement der Schaffung von sozialen Gemeinschaften“*³ stellt daher eine Aufgabe des Staates dar, die genauso wichtig ist, wie die Bereitstellung einer institutionellen Infrastruktur. Die ethische Pflicht des (Landes)Historikers besteht darin, sich der soziopolitischen Funktion seiner Arbeit bewusst zu werden und mit der ihm gegebenen Gestaltungsmacht verantwortungsvoll umzugehen, denn *„Geschichte ist immer politisch, eine unpolitische Interpretation oder Deutung von Vergangenheit undenkbar.“*⁴

Sachsen-Anhalt galt lange als das „geschichtsloseste“, „jüngste“ und „künstlichste“ der sogenannten „neuen“ Bundesländer. Als „Bindestrichland“ mit Nordrhein-Westfalen verglichen und aufgrund seiner „Frühaufsteher“-Kampagne belächelt, stemmt sich das Landesmarketing mit dem Anspruch, *„Kernland deutscher und europäischer Geschichte“* zu sein, gegen das Klischee der fehlenden Historizität, indem reflexartig auf das überaus reich mit Kulturgütern ausgestattete Landesterritorium und seine Weltkulturerbe-Schauplätze verwiesen wird. Dennoch verbleibt zwischen der Wahrnehmung des Staates Sachsen-Anhalt und der von seinen Grenzen umschlossenen Landschaft eine narrative Lücke, welche sich in der Unfähigkeit manifestiert, Landesnamen und das Landeswappen historisch schlüssig aus den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Traditionslinien ihrer Bestandteile erklären zu können. Gerade eben jene Fähigkeit stellt eine klassische Kernaufgabe der Landesgeschichtsforschung dar. Regionalgeschichtliche Betrachtungen und sich aus dem unerschöpflichen Fundus des landesräumlichen Themenrepertoires ergebende Spezialuntersuchungen können zwar flankierende Teilbereiche landesgeschichtlicher Forschung bilden, entbinden diese aber nicht von der Anforderung, eine wissenschaftlich adäquate und dennoch erzählbare Erklärung der das Land historisch konstituierenden – da über den Landesnamen und das Hoheitszeichen repräsentierten – Traditionsbezüge bereitzustellen.

1 Salzborn, Samuel: Extremismus und Geschichtspolitik, in: Jahrbuch für Politik und Geschichte (2011) H. 2, S. 13–25, S. 20.

2 Diercks, Herbert (Hrsg.): Gedenkstätten und Geschichtspolitik, 1. Aufl., Bremen: Edition Temmen 2015 (Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland 16), S. 29.

3 Pohl, Katharina: Not on the edge of Europe. Konzeptualisierungen der Ostseeregion nach 1990, in: Facetten des Nordens, hrsg. von Jan Hecker-Stampehl u. Hendriette Kliemann, Berlin: Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität 2009, S. 209–220, S. 210.

4 Salzborn, Samuel: Extremismus (wie Anm. 1), S. 19.

Eine Ursache für das bisherige Scheitern an der Aufgabe der Konstruktion einer sinnbildenden geschichtspolitischen Interpretation der historischen Wurzeln des Bundeslandes Sachsen-Anhalt stellt die Tatsache dar, dass hinsichtlich eines für die Beschreibung der verfassungsrechtlichen Traditionslinien und historischen Raumvorstellungen an Harz, Elbe und Saale zentralen Begriffs – der Bezeichnung „Sachsen“ – im gegenwärtigen Geschichtsbild massive Lücken bestehen, da „Sachsen“-Vorstellungen in akademischen und medialen Diskursen nach wie vor an den unbestimmbaren Begriff „Mitteldeutschland“ gebunden sind. Die in wissenschaftlichen Texten häufig zu beobachtende Nähe beider Topoi zeigt, dass, trotz aller Selbstverpflichtungen zur kritischen Reflexion von seit über einhundert Jahren im Rahmen der revanchistischen deutschen „Volk und Raum“-Ideologie geopolitisch instrumentalisierten Identitäts- und Raumkonstrukten, der akademischen Landesgeschichtsforschung auf dem Gebiet der ehemaligen Süd-DDR die Emanzipation gegenüber der geschichtspolitischen „Sachsen und Mitteldeutschland“-Semantik der Zwischenkriegs- und NS-Zeit bisher noch nicht gelang. Besonders die weiterhin unkritisch praktizierte Konstruktion von beliebigen überzeitlichen „Arbeitsräumen“ auf dem Gebiet zwischen Harz und Neiße über das Attribut „mitteldeutsch“ weist auf einen anachronistischen Umgang der Geschichtswissenschaft mit politisch hochaufgeladenen Konzepten hin. Auch beim „Sachsen“-Begriff erreichte die akademische Sprachpraxis bislang keine kritische Distanz gegenüber jenem exklusiv-völkischen „Sachsen“-Verständnis, welches, auf der Gleichsetzung der Regionenbezeichnung „Sachsen“ mit Staatenbezeichnungen wie „Freistaat Sachsen“ oder „Königreich Sachsen“ fußend, die geschichtspolitische Grundlage der Ideologie des „säch-

Abb. 2: „Obersachsen“ auf historischen Landkarten. Ausschnitt aus der Karte: „Teutschland für die Reysende“, Augsburg: Gabriel Bodenehr, 1716.

Quelle: © 2000 by Cartography Associates, David Rumsey Historical Map Collection, <https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/0ye71i>, CC BY-NC-SA 3.0.

sischen *Exzeptionalismus*⁵ im Rahmen eines „neo-sächsischen“ Nationalismus bildet.

Die für die sogenannte „sächsische Landesgeschichtsforschung“ im Freistaat Sachsen konstitutive Einengung des „Sachsen“-Begriffs auf den ehemaligen wettinischen Herrschaftsraum macht eine folgenreiche Marginalisierung historischer und gegenwärtiger offen-integrativer sächsischer Großregionenvorstellungen notwendig. So müssen, um die Reduktion auf die wettinischen Gebiete zu ermöglichen, beispielsweise die identitätsstiftende Rolle der frühneuzeitlichen sächsischen Reichskreise ebenso diskursiv ausgeblendet werden wie der offene vor-moderne Gebrauch des „Sachsen“-Begriffs im Allgemeinen. Nur unter Ignoranz von auf historischen Landkarten häufig anzutreffende Territorialbezeichnungen, wie beispielsweise „Meißen“, kann die bis zum Jahr 1806 bestehende Inhomogenität der „*kurfürstlich sächsischen Lande*“ zugunsten der Illusion eines überzeitlichen „wettinischen Sachsens“ ausgeblendet werden. Die systematische Nichtberücksichtigung historischer Landkarten mit dem von Karlheinz Blaschke maßgeblich geprägten „Sachsen-Mitteldeutschland“-Paradigma zuwiderlaufenden „Sachsen“-Lokalisierungen, verdrängt eine bedeutende Quellengattung aus der wissenschaftlichen und öffentlichen Wahrnehmung. Aufgrund ihrer ideologischen Aus- und Abgrenzungen abwegige „Sachsen“- und „Mitteldeutschland“-Klischees der Zwischenkriegs- und NS-Zeit verzerren folglich nach wie vor in den historischen Quellen anzutreffende offene und ambivalente Raumwahrnehmungen bis zur Unkenntlichkeit und stiften nachhaltige Verwirrungen. Eine exklusive Beanspruchung des „Sachsen“-Begriffs durch das „Sachsen-Mitteldeutschland“-Paradigma der „sächsischen Landesgeschichtsforschung“ läuft somit nicht nur den Interessen der Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zuwider, sondern behindert die „Sachsen“-Forschung im europäischen und internationalen Maßstab, beispielsweise, wenn das bis 1806 verfassungsrechtlich in den Reichskreisen verankerte großräumige „Sachsen“ weiterhin in ein fernes Frühmittelalter zurück projiziert und mit fragwürdigen „Stammessachsen“-Klischees assoziiert wird.

Jene Verwirrungen haben zur Folge, dass gerade in Sachsen-Anhalt – dem einzigen Bundesland, auf dessen Territorium man sächsische Geschichte von der Merowingerzeit bis zur Gegenwart durchgängig erforschen kann – der „Sachsen“-Begriff als erkenntnisleitender Topos der *longue durée* ausfällt. Stattdessen hat sich das Wort „Sachsen“, infolge seiner exklusiven Beanspruchung als „leerer Signifikant“⁶ einer sich im Königreich und im Freistaat Sachsen in den vergangenen 200 Jahren herausgebildeten Protestidentität, zu einem politischen Kampfbegriff *par excellence* entwickelt, dessen ideolo-

5 Steinhaus, Maria, Tino Heim u. Anja Weber: „So geht sächsisch!“ Pegida und die Paradoxien der ‚sächsischen Demokratie‘, in: Pegida als Spiegel und Projektionsfläche, hrsg. von Tino Heim, Wiesbaden: Springer VS 2017, S. 143–196, S. 178.

6 Peter, Tobias: Hegemonie und sächsische Demokratie. Diskursive Strategien der Schulpolitik, in: Sachsens Demokratie?, hrsg. von Michael Nattke, Dresden 2012, S. 113–121, S. 118.

gische Basis das „neo-sächsische“ Postulat einer angeblich im Freistaat Sachsen realisierten exklusiven Einheit von „sächsischem“ Volk, „sächsischer“ Geschichte und „sächsischem“ Raum im Sinne einer „sächsischen Nation“ bildet. Jenes regio-nationalistische „neo-sächsische“ Identitätskonzept entwickelte sich ab 1814 im napoleonischen Königreich Sachsen auf der Grundlage publizistischer Interventionen⁷ aus dem Umfeld des Dresdener Hofes und wurde in der NS- und DDR-Zeit weiter profiliert, gepflegt und instrumentalisiert.⁸ Nach dem Ende der DDR verschmolz Karlheinz Blaschke in seiner im Jahr 1996 vor prominentem Publikum auf der Albrechtsburg Meißen gehaltenen und anschließend unter dem Titel „Sachsens geschichtlicher Auftrag“ mehrfach publizierten Rede⁹ die „Neo-Sachsen“- und „Mitteldeutschland“-Ideologie zu einem – auch aufgrund anhaltender medialer Multiplikation¹⁰ durch den „Mitteldeutschen Rundfunk“ – wirkmächtigen geschichtspolitischen Programm für den Freistaat Sachsen. Ein besonders drastisches Beispiel für die Folgen regio-nationalistischer Instrumentalisierungen stellt die vom FDP-Landesvorsitzenden Holger Zastrow in die Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und FDP vom Herbst 2009 eingebrachte Forderung zur Einrichtung eines „Sächsischen Nationalmuseums“ im Japanischen Palais in Dresden dar.¹¹ Das Phänomen des „sächsischen Exzeptionismus“ wird bereits seit längerer Zeit durch die soziologische und politikwissenschaftliche Forschung untersucht und maßgeblich für negative Sonderentwicklungen im Freistaat Sachsen mitverantwortlich gemacht.¹²

Im Unterschied zwischen dem Anspruch, im Freistaat Sachsen „sächsische Landesgeschichte“ erforschen zu wollen, statt die Entwicklung des Freistaates als Teil einer Geschichte der sächsischen Länder zu begreifen, manifestiert

7 Beispielsweise mit der Ende November oder Anfang Dezember 1814 erschienenen Flugschrift „Rüge eines groben Verbrechens an der sächsischen Nation“, Blank, Isabella: Der bestrafte König? Die Sächsische Frage 1813 – 1815, 2013, S. 356 f. Zu Territorialpatriotismus und Opfermythos im Königreich Sachsen nach 1814: Töppel, Roman: "Es ist ein trauriges Leben, alle drei oder vier Jahre um seine Existenz bangen zu müssen." Die Stimmung in Sachsen während der Befreiungskriege 1813-1815, in: Helden nach Maß, hrsg. von Volker Rodekamp 2013, S. 27–36, S. 35.

8 Dazu beispielsweise: Schaarschmidt, Thomas: Der wilde Westen im Osten. Die nationalsozialistische Heimatpropaganda in Sachsen und das „frontier“-Paradigma Frederick Jackson Turners, in: Landesherrschaft – Region – Identität, hrsg. von Thomas Grossböling. Halle (Saale): Mittelalt. Verl 2009, S. 250-263, Schramm, Manuel: Konsum und Regionalisierung. Das Beispiel Sachsen im 20. Jahrhundert, in: Siedlungsforschung (2010) H. 28, S. 181-195, Luutz, Wolfgang: Region als Programm. Zur Konstruktion „sächsischer Identität“ im politischen Diskurs, 1. Aufl. 2002 (Nomos-Universitätschriften Politik 8).

9 Blaschke, Karlheinz: Sachsens geschichtlicher Auftrag. Zum 100. Jahrestag der Gründung der Sächsischen Kommission für Geschichte, in: Neues Archiv für sächsische Geschichte (1997) H. 68, S. 277–312.

10 Felgenhauer, Tilio; Schlottmann, Antje: Schreiben – Senden – Schauen? Medienmacht und Medienohnmacht im Prozess der symbolischen Regionalisierung. <http://www.soc-geogr.net/2/77/2007/sg-2-77-2007.html> (Zuletzt geprüft am: 13.10.2022), S. 83.

11 „Das FDP-Projekt ‚sächsisches Nationalmuseum‘ bleibt so unklar wie das Schicksal des Japanischen Palais“, in: Dresdner Neueste Nachrichten (14.5.2014), S. 9. https://www.genios.de/document/DNN_3ca052f60ebdd6bf0302ac5f4370f8b38a35a940 (Zuletzt geprüft am: 13.10.2022)

12 Lühmann, Michael: Identitäten und Anerkennungen im Vereinigungsprozess, in: Deutschland ist eins: vieles, hrsg. von Judith Christine Enders, Raj Kollmorgen u. Ilko-Sascha Kowalczyk, Frankfurt; New York: Campus Verlag 2021, S. 253–338, S. 287.

Abb. 3: Mediale Konstruktion eines „mitteldeutschen Sachsens“: Verhältnis Sendezeit und Ort in der MDR-Dokumentation „Mitteldeutschland von oben – Lutherland“, ausgestrahlt am 31.10.2016, 20:15 Uhr, vor dem Hintergrund des einst von den Wettinern dominierten Südtails des obersächsischen Reichskreises.

Quelle: Verfasser, © OpenStreetMap-Mitwirkende

sich die exklusive geschichtspolitische Rahmung von landeshistorischer Forschung. Dabei existiert – jenseits chauvinistischer Argumentationen – kein wissenschaftliches Argument, welches den Freistaat Sachsen „sächsischer“ als seine beiden sächsischen Nachbarbundesländer Sachsen-Anhalt und Niedersachsen macht. Für einen „sächsischen Exzeptionalismus“ im Freistaat Sachsen gibt es folglich keinerlei wissenschaftlich begründbare Basis. Parallel zu exklusiven „neo-sächsischen“ Vorstellungen existiert auch die klassisch-inklusive Deutung des „Sachsen“-Begriffs fort, wonach es niemals in der sächsischen Geschichte zu einer exklusiven Einheit aus „sächsischem Volk“ und „sächsischem Raum“ gekommen ist, da der klassische „Sachsen“-Begriff stets auf Regionen bezogen wurde, die mehrere „sächsische“ „regna“ umfassten. DEN exklusiven „sächsischen“ Staat und DAS exklusive „sächsische“ Volk hat es demnach nie gegeben. Das klassisch-inklusive Konzept beschreibt stattdessen fluide „Sachsen“-Imaginationen, deren jeweilige regionale oder diskursive Ausprägungen alle sich selbst als „sächsisch“ empfindenden oder sächsische Traditionen beanspruchenden Gemeinschaften oder Körperschaften einschließen.

Folglich adressiert – dem klassisch-inklusiven Verständnis entsprechend – der Begriff „Sachsen“ gegenwärtig jene Region, in der die drei sich gemäß ihrer Landesnamen und Hoheitszeichen über sächsische Traditionen konstituierenden Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und der Freistaat

Sachsen liegen. Die angebliche „Wanderung“ des „Sachsen“-Namens von Hadeln nach Dresden erweist sich als wissenschaftsfolkloristisches Traditions- gut, welches in historischen Quellen nicht belegbar ist. Stattdessen wird dort offensichtlich, dass der „Sachsen“-Begriff als Fremd- oder Eigenbezeichnung seit der Merowingerzeit durchgängig mit dem Harz-Elbe-Saale-Raum in Verbindung gebracht worden ist und die Vorstellung einer angeblichen „säch- sischen Namenswanderung“ aus geschichtspolitischen Homogenisierungen historischer sächsischer Diversität resultiert. Entgegen der modernen Auffas- sung einer Einheit aus „Volk und Raum“ tradieren offene „Sachsen“-Vorstel- lungen vor-moderne Konzepte des Begriffs „Land“, deren diskursive Präsenz

Abb. 4: Die Tagungsorte der Kreistage zwischen 1531-1683 kennzeichnen die Basislandschaft der frühneuzeitlichen Sazonia.

Quelle: Verfasser, © OpenStreetMap-Mitwirkende

bis zum Jahr 1806 unter anderem in der verfassungsrechtlichen Institution der Reichsvikarien verankert war: „*Es ist nicht zufällig, dass man bis zur Auflösung des Reichs offiziell Deutschland in zwei Hälften theilte, wovon die eine, Terra jurjs Franconici, Franken, Schwaben und Baiern, die andere, Terra juris Saxonici, Sachsen umfasste*“, schrieb Paul Rudolf von Roth in seinem bekannten Werk „Feudalität und Unterthanenverband“,¹³ wobei er „Sachsen“ nicht auf die „kurfürstlich sächsischen Lande“, sondern auf die beiden sächsischen Reichskreise bezog.

In den Raumvorstellungen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wirkte die jahrhundertlang prägende Ordnung der Gliederung des Alten Reiches in fränkische und sächsische Reichskreise und einer ursprünglich als „mitteldeutsch“ aufgefassten sprachlichen Übergangszone vom Ober- in das Niederdeutsche noch länger nach, bis, ab etwa 1850, eine zentralistische Perspektive dominant wurde, welche – nach dem preußischen Sieg über Österreich am 3. Juli 1866 mit zunehmender geschichts- und kulturpolitischer Dynamik – die Frage nach der mythischen „Mitte der Nation“ in den Fokus der Aufmerksamkeit rückte.¹⁴ Das jahrhundertlang wirksame Verständnis der Deutschen Lande als „*Francia Saxonique*“,¹⁵ eines im offenen europäischen Spannungsfeld zwischen mediterranen und septentrionalen Kommunikationsräumen gelegenen und ethnisch unbestimmbaren Gebildes, wandelte sich zur modernen Vorstellung einer zentralistisch-homogenisierten und auf sich selbst bezogenen Nation. Dieser Prozess war Ausdruck der Etablierung einer geopolitischen Ideologie, welche Deutschland als staatliche Verkörperung der Mitte der Mitte Europas betrachtete. Sie resultierte aus der folgenreichen Fehlentwicklung des Deutschen Idealismus, „*die Romantik zu brutalisieren und den Zynismus zu romantisieren*“¹⁶ (Ernst Troeltsch) und führte von der Radikalisierung des Individualismus hin zu einer im angeblichen Kampf „*des christlichen Europas und des unchristlichen Asiens*“¹⁷ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) das „Freund-Feind-Schema“ über alles Denken stellenden deutschen Herrschaftsideologie. Der Leipziger Historiker Karl Lamprecht brachte jenen Zusammenhang 1893 – in der Phase der industriellen Hochmoderne – auf den Punkt: „*Der Individualismus erwacht; langsam, aus immer tieferem Eindringen in die Welt, aus immer festerer Herrschaft über sie, wird die moderne Persönlichkeit geboren.*“¹⁸ Im Jahr 1898, wenige Jahre nach der Veröffentlichung des dritten Bandes seiner „Deutschen Geschich-

13 Roth, Paul von: Feudalität und Unterthanenverband, Weimar: Böhlau 1863, S. 9.

14 Dazu grundlegend: Böhlk, Olaf: 1921–2021: 100 Jahre Kampfbegriff „Mitteldeutschland“: Zur völkischen Radikalisierung eines geografischen Placebos. <https://www.academia.edu/43989369/> (Zuletzt geprüft am: 27.10.2020).

15 Widukind von Corvey, *Res gestae Saxonicae*, hrsg. von P. Hirsch – H. E. Lohmann (MGH SS rer. Germ. 60), Hannover 1935, a. 961 (S. 137).

16 Troeltsch, Ernst: Naturrecht und Humanität in der Weltpolitik, in: *Weltwirtschaftliches Archiv* 18 (1922), S. 485–501, S. 495.

17 Zitiert nach Wippermann, Wolfgang: Der „deutsche Drang nach Osten“. Ideologie und Wirklichkeit eines politischen Schlagwortes 1981 (Impulse der Forschung), S. 37.

18 Lamprecht, Karl: *Deutsche Geschichte*, Berlin 1893 (3), S. 5.

te“, aus dem die zitierte Passage stammt, gründete Lamprecht zusammen mit dem Geographen Friedrich Ratzel das historisch-geographische Seminar der Universität Leipzig. Vom „*Leipziger Positivismus*“¹⁹ reichen personelle, strukturelle und geistige Kontinuitäten über die „Mitteldeutschland“-Ideologie der nach 1919 für die Revision der Versailler Verträge eintretenden „kampfbereiten“ Wissenschaftler²⁰ bis hin zur NS-Radikalisierung des „Volk und Raum“-Konzepts zur „Blut und Boden“-Propaganda und dem deutschen Vernichtungskrieg im Osten.

An die Stelle der älteren Vorstellung eines zwischen „fränkischen“ und „sächsischen“ Königslandschaften an Rhein und Harz aufgespannten und sich selbst ausbalancierenden dezentralen Gebildes trat das nun auf Landkarten visualisierbare²¹ und technokratisch realisierbare „mitteldeutsche“ Kraftzentrum als neues industrielles „Herz“ des deutschen Nationalstaates. Traditionell offene, großräumig integrative und dennoch regionale Diversität ermöglichende „Sachsen“-Vorstellungen standen dieser Entwicklung entgegen. Daher wurde es notwendig, den in den Quellen manifesten und methodologisch plausiblen offenen „Sachsen“-Begriff – einer der bedeutsamsten Topoi der deutschen und europäischen Geschichte – durch geschichtspolitische Rahmungen über Strategien der Historisierung und Nationalisierung epistemisch unzugänglich zu machen. Erst jene geschichtsverfälschende Marginalisierung ermöglichte die Etablierung moderner völkischer „Sachsen“-Klischees. Der bisher nicht vollzogene Bruch mit den von der geopolitisch ausgerichteten „Volks- und Kulturbodenforschung“ Leipziger Prägung über die Begriffe „Sachsen“ und „Mitteldeutschland“ bereitgestellten Sinnstiftungs- und Deutungskonzepten führt dazu, dass über jene Konstrukte begründete chauvinistische Narrative als mit der landeshistorischen Forschung weitgehend kompatibel erscheinen. So entsteht der toxische Eindruck, dass die etablierte akademische Sprachpraxis extremistische Positionen legitimiert.

Gemäß der am 27. September 2018 in Münster verabschiedeten „Resolution des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands zu gegenwärtigen Gefährdungen der Demokratie“²² kann die gewissenhafte Revision der Semantik zentraler historischer Grundbegriffe nicht weiter vertagt werden. Eine solche Revision würde dem Anspruch, dass landesgeschichtliche Forschung für Sachsen-Anhalt zunächst dazu befähigen sollte, Landesnamen und Landeswappen plausibel, verständlich und dem aktuellen wissenschaft-

19 Chickering, Roger: Der „Leipziger Positivismus“, in: *Comparative Studies in Society and History* (1995), H. 3, S. 20–31, S. 27 f.

20 Böhlk, Olaf: Mitteldeutschland (wie Anm. 14), S. 11.

21 Die von Carl Gustav Reuschle im Kapitel „Centraldeutschland“ seiner 1856 veröffentlichten „Illustrierte[n] Geographie für Schule und Haus“ publizierte Visualisierung und die unter der Überschrift „*Mittel Deutschland*“ in dem im Jahr 1860 von Heinrich Kiepert in erster Auflage erschienenen „Neuen Handatlas“ veröffentlichte Karte standen am Anfang jener Entwicklung. Ebenda, S. 2.

22 VHD-Mitgliederversammlung am 27. Sept. 2018 in Münster: Resolution des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands zu gegenwärtigen Gefährdungen der Demokratie. <https://www.historikerverband.de/verband/stellungnahmen/resolution-zu-gegenwaertigen-gefaehrungen-der-demokratie.html> (Zuletzt geprüft am: 29.9.2022).

lichen Erkenntnisstand entsprechend erklären zu können, nicht entgegen stehen – im Gegenteil: Eine kritische Auseinandersetzung mit geschichtspolitisch etablierten Deutungen ist geradezu zwingend erforderlich, um landesgeschichtliche Forschung für Sachsen-Anhalt überhaupt betreiben zu können. Denn die Erarbeitung einer zukunftsfähigen historischen Erzählung für das Bundesland Sachsen-Anhalt darf sich weder an dynastischen oder naturräumlichen Kategorien²³ oder gar an völkischen, geopolitischen oder vom Landesmarketing vorgegeben geschichtspolitischen Interessen orientieren. Allein die Ausrichtung an den sich im Hoheitszeichen und Landesnamen symbolisierenden und verfassungshistorisch greifbaren Titeln, Lehns-, Besitz- und Herrschaftsrechten und deren quellenmäßig erschließbaren Übergängen schafft eine solide Basis für die landeshistorische Forschung im engeren Sinne. Dabei geht es nicht darum, mythische Dignität zu erzeugen, sondern das Land als historisch gewordene Körperschaft zu beschreiben und dabei den Fokus auf interdynamische Transfers landesherrschaftlicher Rechte zu richten, die als Bündel verfassungsrechtlicher Traditionslinien den gegenwärtigen Staat Sachsen-Anhalt mit der Geschichte seiner Namensbestandteile und seines „sächsisch-anhaltischen“ Hoheitszeichens verbinden.

„Sachsen und Anhalt“: Der „Bernburger Erbfall“ als gemeinsame Wurzel

Der Staat Sachsen-Anhalt konstituiert sich über seinen zweiteiligen Landesnamen und das daran angelehnte Landeswappen als in sächsischen und anhaltischen Traditionen stehende körperschaftliche Rechtspersönlichkeit. Der Landesname „Sachsen-Anhalt“ und das gegenwärtige Landeswappen beinhalten alles notwendige historische Potenzial, um ein integratives landeshistorisches Konzept für das Bundesland zu formulieren. Landesgeschichtsforschung und -schreibung für Sachsen-Anhalt zu betreiben, heißt dementsprechend, zunächst eine integrative Beschreibung der mit der historischen Entwicklung der beiden im Landesnamen verankerten Topoi „Sachsen“ und „Anhalt“ verbundenen Strukturen, Diskurse und Prozesse zu erarbeiten. Als Orientierung können die über die heraldischen Bestandteile des Hoheitszeichens des Bundeslandes Sachsen-Anhalt repräsentierten verfassungsrechtlichen Traditionslinien dienen, welche sich beispielsweise in historischen Titeln, Lehns-, Besitz- und Herrschaftsrechten und deren

23 Zum „Fremdeln“ der „mitteldeutschen“ Landesgeschichtsforschung gegenüber der historischen Struktur der Reichskreise schreibt Thomas Nicklas: *„In Sachsen, Thüringen oder Anhalt mochte sich die in dynastischen oder naturräumlichen Kategorien befangene Landesgeschichte nicht mit dem Obersächsischen Reichskreis befassen, der mit den vertrauten politischen und geographischen Formationen nichts gemein hatte. Er war keine Präfiguration ‚Mitteldeutschlands‘, da das Erzstift Magdeburg mit Halle nicht zum Kreis gehörte, während die ferne Mark Brandenburg und das noch fernere Pommern ein Teil des Kreises waren.“* Nicklas, Thomas: *Macht oder Recht. Frühneuzeitliche Politik im Obersächsischen Reichskreis*, Stuttgart: F. Steiner 2002, S. 21.

Abb. 5: Der historisch eigenständige Harz-Elbe-Saale-Raum wird durch eine sich im Hochmittelalter territorial ausprägende Kreuzung zwischen dem west-östlich ausgerichteten Hellweg-Elbe-Saale und dem Nord-Süd orientierten Elbe-Saale-Achsenraum gegliedert.
Quelle: Verfasser, © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übergängen manifestieren. Ausgehend von diesem verfassungsrechtlichen Zugriff könnte eine „Integrative Sächsisch-Anhaltische Ländergeschichte“ die sich über die Topoi „Sachsen“ und „Anhalt“ konstituierenden historischen Identitäten und Raumvorstellungen befragen und diese mit historischen und gegenwärtigen landschaftlichen und kulturellen Prozessen auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Sachsen-Anhalt und der angrenzenden Bundesländer in Beziehung setzen.

Mit dem „Bernburger Erbfall“ – der nach dem Tod Bernhards, Sohn Albrechts des Bären, auf der in Bernburg im Frühjahr 1212 erfolgten Erbteilung zwischen seinen Söhnen Albrecht und Heinrich – begann die konkrete Entwicklung der Begriffe „Sachsen“ und „Anhalt“ zur Bezeichnung zweier askanischer Reichsfürstentümer. Oft wurde gemutmaßt, dass Heinrich 1212, als älterer Bruder, den wertvolleren Teil des Erbes erhielt. Stattdessen ist aber davon auszugehen, dass auch in Bernburg das Prinzip „der ältere Bruder

teilt, der jüngere wählt“ Anwendung fand²⁴ und Albrechts Anteil mit jenem von Heinrich mindestens gleichwertig war. Von der Burg an der Saale ausgehend, gelangte das Bären-Wappen der Bernburger Herrschaft, gemeinsam mit dem gleichfalls in seiner Bernburger Phase zum heraldischen Symbol des sächsischen Herzogtums gewordenen askanischen Balkenschild, als Hoheitszeichen des ehemaligen Freistaates Anhalt in das Landeswappen des Bundeslandes Sachsen-Anhalt.²⁵ Aufgrund einer zum 800. Jubiläum des „Bernburger Erbfalls“ im Jahr 2012 begonnenen Bernburger Initiative²⁶ erhob der sachsen-anhaltische Landtag am 5. April 2017 die bisher als Landesdienstflagge genutzte „Sachsen-Anhalt-Flagge“ zur Landesflagge.

Während sich die Herleitung der anhaltischen Komponente des Landesnamens „Sachsen-Anhalt“, aufgrund der gut beforschten dynastischen und räumlichen Kontinuität des territorial kompakten ehemaligen Landes Anhalt, zumindest von seinem „Endpunkt“ her – der am 4. März 1946 erlassenen „Verordnung betreffend die rechtliche und finanzielle Eingliederung des Landes Anhalt in die Verwaltung der neu gebildeten Provinz Sachsen“²⁷ –, plausibel erklären lässt, bereitet die preußische Tradierung des „Sachsen“-Namens und des sächsisch-askanischen Rautenkranz-Wappens Schwierigkeiten.

Quellenmäßig sind jene Vorgänge, welche zur Entstehung des „preußischen Sachsens“ – so eine gängige Bezeichnung der Provinz im 19. Jahrhundert²⁸ – führten auf breiter Basis greifbar. Ihre verfassungsrechtliche Grundlage bildete das preußische Herzogtum Sachsen. Es diente als Vehikel zur Übertragung der landesherrschaftlichen Rechte des ehemaligen Kurfürstentums Sachsen von den Wettinern auf die Hohenzollern und sicherte

24 Wacke, Andreas: Der Ältere teilt, der Jüngere wählt. https://www.hrgdigital.de/download/pdf/der_aeltere_teilt_der_juengere_waehlt.pdf (Zuletzt geprüft am: 9.2.2019). Sachsenspiegel (Ldr III 29 § 2). Zur Anwendung bei Realteilungen: Köller, André R.: Agonalität und Kooperation. Führungsgruppen im Nordwesten des Reiches 1250-1550, 1. Aufl. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 279), S. 98, FN 216.

25 Zur Entwicklung des Balkenschildes in der „Bernburger Phase“: Böhlk, Olaf: Die romanischen Sakralbauten im Bernburger Burgbezirk, in: Romanische Sakralbauten auf dem Bernburger Schlossberg, hrsg. von Olaf Böhlk. Bernburg: Kulturstiftung Bernburg 2014, S. 9–60, S. 12 f.

26 „Bernburger will Flagge zeigen“, in: Volksstimme Magdeburg (15.7.2015). <https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/bernburger-will-flagge-zeigen-674542> (Zuletzt geprüft am: 28.9.2022), „Biene Maja oder Sachsen-Anhalt? Beim SCM weht die falsche Sachsen-Anhalt-Fahne. Eine geänderte Flaggenordnung würde Abhilfe schaffen. Die SPD wehrt sich.“ (18.9.2015), <https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/biene-maja-oder-sachsen-anhalt-687236> (Zuletzt geprüft am: 28.9.2022).

27 Kreißler, Frank: Die „Enden“ von Anhalt. Zum Verlust des administrativen und territorialen Zusammenhalts Anhalts als Kern anhaltischer Identität seit 1918, in: Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde 21 (2012), Sonderband, S. 283.

28 So gingen beispielsweise die „Sachsengänger“ nicht in das Königreich Sachsen, sondern in die preußische Provinz. Großmann, Friedrich: Die Provinzen Sachsen (exkl. der Kreise Schleusingen und Ziegenrück) und Hannover (südlicher Teil), sowie die Herzogtümer Braunschweig und Anhalt, in: Die Verhältnisse der Landarbeiter in Hohenzollern im Reg.-Bezirk Wiesbaden, in Thüringen, Bayern, in dem Grossherzogtum Hessen, Reg.-Bezirk Kassel, Königreich Sachsen, in den Provinzen Schleswig-Holstein, Sachsen und Hannover südl. Teil, in den Herzogtümern Braunschweig und Anhalt, Leipzig: Duncker & Humblot 1892. S. 480–649, S. 484 f.

so die Kontinuität der verfassungshistorischen Traditionslinien, welche sich am deutlichsten in den lehnsrechtlichen Kontinuitäten materialisierten.

Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen napoleonischer Gesetzgebung und deutschem Feudalrecht lautete die preußische Rechtsauffassung: „Wollte man dem Gesetz die Macht einräumen, bestehende Rechte aufzuheben, so würde man dem revolutionär despotischen Grundsatz huldigen, daß das Recht ein Produkt willkürlicher Gesetze sei, man würde dadurch anerkennen, daß die französischen [sic!] Gesetzgeber recht gehandelt hätten, als sie alle sogenannte Feudalrechte durch Gesetze aufhoben. Dieß würde aber den Grundprinzipien des Rechts und der Preußischen Monarchie widerstreiten.“²⁹

Mit dem Beitritt zum Rheinbund (Frieden von Posen) im Jahr 1806 trat der letzte wettinische Kurfürst Friedrich August aus der Ordnung des Heiligen Deutschen Reiches aus und verzichtete auf jene seiner Titel, „welche irgend eine Beziehung auf das deutsche Reich ausdrücken“.³⁰ Erst dieser Schritt ermöglichte die Annahme einer vom französischen Kaiser Napoleon verliehenen „sächsischen“ Königskrone als Zeichen der Landesherrschaft über einen französischen Satellitenstaat.

Die traditionelle Auffassung des aus den beiden Reichshälften der „Terra juris Franconici“ und der „Terra juris Saxonici“ zusammengesetzten Heiligen Römischen Reichs erlaubt es, die Stiftung eines neuen – vom „Kaiser der Franzosen“ eingesetzten – „sächsischen“ Königtums als Bestandteil der weit-

Abb. 6: Medaille auf die Erlangung der Königswürde und die französisch-sächsische Allianz, 1807, Silber Avers: Kaiser Napoleon I. und Karl der Große, Revers: König Friedrich August I. von Sachsen und Widukind, „König von Sachsen“

Quelle: Landesmuseum Württemberg, CC BY-SA, <https://bawue.museum-digital.de/object/18780>

29 Pinder, Ernst: Das Provinzial-Recht der Königl. Preußischen vormals Königl. Sächsischen Landesteile mit Ausschluß der Lausitz, Leipzig: Voß 1836, S. 7.

30 Brand, Jürgen: Das Reich: Traum und Trauma, in: Clemens Wilhelm Adolph Hardung (1768–1821). Ein letzter Verteidiger des Reiches, hrsg. von Jürgen Brand: De Gruyter Oldenbourg 2019, S. 231–247, S. 233 f.

reichenden „neo-karolingischen“ Strategie Napoleons zur geschichtspolitischen Legitimation einer politischen Neuorganisation der unterworfenen Gebiete des Alten Reiches zu erkennen. Die Namen der neuen französischen Sattelitenstaaten „Westphalen“ und „Sachsen“ griffen offenbar die überlieferte Formel „Sachsen, Engern und Westphalen“ auf. Die Schaffung eines dritten französischen Königreichs „Engern“ hätte dieses hypothetische Szenario vollendet. Eine 1807 aus Anlass der Verleihung der „sächsischen“ Königswürde und der „französisch-sächsischen“ Allianz gefertigte Medaille stellt Napoleon und Friedrich August in die Linie der frühmittelalterlichen fränkisch-sächsischen Traditionen der „Francia Saxonique“ und inszeniert den „zweiten Charlemagne“ Napoleon und den vom ihm abhängigen „König von Sachsen“ als legitime Herrscher über die beiden ehemaligen Reichshälften der „Terra juris Franconici“ und der „Terra juris Saxonici“. Werner Tschacher charakterisierte Napoleons Haltung in dessen „karolingischen Phase“ wie folgt: „*Nach der Eroberung weiter Teile Deutschlands und Europas, eines vom Rhein bis nach Norditalien reichenden Herrschaftsgebietes, das er als Fortsetzung des Karolingerreiches ansah, fühlte er sich faktisch als ein von der Vorsehung begünstigter zweiter Charlemagne, als legitimer Erbe des fränkischen Großreiches.*“³¹ Der wiederbelebte napoleonische Karlskult diente als „*Instrument der Verklammerung der Staaten des ‚Dritten Deutschland‘ mit dem Empire*“ (Matthias Pape).³² Hier wird ein weitreichendes geschichtspolitisches Programm erkennbar, welches seine volle Wirkung aufgrund der Niederlage Napoleons zwar nicht entfalten konnte, die Ambitioniertheit der albertinischen Parteinahme aber erklären würde.

Mit dem Desaster 1813 scheiterte der Traum von einer Westexpansion der Einflusszone der albertinischen Wettiner³³ endgültig. Immer wieder wurde die Dynastie – beispielsweise im Umfeld der welfischen Historiographie³⁴ –

31 Tschacher, Werner: Königtum als lokale Praxis. Geschichte, Stuttgart: Steiner 2010 (80), S. 205.

32 Ebenda

33 Auf der albertinischen Wunschliste der begehrten Territorien stand neben altbekannten Kandidaten, wie zum Beispiel dem ehemaligen Reichsstift Quedlinburg, auch die Mediatisierung des „Fürstentums Anhalt“ zugunsten des Königreiches Sachsen. Dazu grundlegend: Wiegand, Peter: Neue Interessen und neue Gesichtspunkte – Friedrich August I. von Sachsen als Verbündeter Napoleons, in: Geschichte Sachsens im Zeitalter Napoleons, hrsg. von Guntram Martin. Dresden 2008. S. 83–104

34 Beispielsweise mit der um 1500 von Hermen Bote vertretene Ansicht: „*wu wol dat vandem blode van Grauen Albertus to anhalde nach furste vnd hertoge levede darnach de hertogen vnd fursten to louenborch aff synt lick wol so leyt sick de lantgrauwe frederickus to doringh dat lant belenen vnd vorkopen wente de macht gingk bouen recht erue vnd also wart ey doring eyn Sasse*“ (zitiert nach Funke, Brigitte: Cronecken der sassen. Entwurf und Erfolg einer sächsischen Geschichtskonzeption am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, Braunschweig 2001 (Braunschweiger Werkstücke Reihe A, Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv und der Stadtbibliothek 48), S. 123.) oder in einer „Duplica“ Heinrichs II. (der Jüngere) von Braunschweig-Wolfenbüttel an Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen: „*Was will der von Sachsen viel von seinem Herkommen rühmen? so er doch nicht beweisen kann oder wird, dass seine Vorfahren Fürsten oder geringeren Stands der Zeit, da unsere Vorfahren auf Braunschweig und Lüneburg gehertzt worden sein, gewesen. Wir wissen auch unser Herkommen zu erweisen und herzuthun, darunter gar kein Einsetzling als er des Herzogthumbs Sachsen befunden wird.*“; Perthes, Friedrich Andreas: Erinnerungen aus dem Leben der Fürstin Pauline zur Lippe-Deilmold: Aus den nachgelassenen Papieren eines ehemaligen Lippischen Staatsdieners, Gotha 1860, S. 63.

bezieht, illegitim in den Besitz der nach 1423 von den Lauenburger Askaniern erbrechtlich beanspruchten sächsischen Kurfürstenwürde gelangt zu sein. Denn der Übergang der Herzogs- und Kurwürde auf die Wettiner verlief alles andere als reibungslos. Nach der kaiserlichen Belehnungsurkunde vom 6. Januar 1423 bedurfte es eines Verhandlungszeitraumes von mehr als zwei Jahren, bis es zum öffentlichen Belehnungsakt am 1. August 1425 in Ofen und damit zur materiellen Übertragung der herzoglichen und kurfürstlichen Herrschaftsposition kam.³⁵ Die Entscheidung zugunsten der Wettiner war von militärstrategischen Interessen König Sigismunds von Luxemburg bezüglich der Hussitenkriege bestimmt. Diese Ambitionen wurden auch von seiner einflussreichen Ehefrau Barbara von Cilli engagiert vertreten: „*Aus dieser Zeit [1425] ist uns die Urkunde Barbaras erhalten, aus der hervorgeht, daß Friedrich [„der Streitbare“] am Tage vor der Belehnung der Königin durch seinen Kämmerer 8000 Gulden von 12000, die er ihr schuldig war, zurückzahlen ließ. Hiernach war Barbara an seiner Erhebung zum Kurfürsten sicher mit beteiligt, wenn es sich im Einzelnen auch nicht mehr feststellen läßt, in welcher Weise sie hierbei ihren Einfluß geltend gemacht hat*“ (Hans Chilian).³⁶

Die albertinischen Wettiner konnten dem aus einem kurfürstlichen sächsischen Herzogstitel und ihrer Rolle als Führungsmacht der evangelischen Reichsstände erwachsenen übergroßen Anspruch einer Repräsentation der politischen Herrschaft „über ganz Sachsen“ territorialpolitisch nie entsprechen. Alle wettinischen Versuche, aus der östlichen Peripherie Sachsens heraus in der von Welfen, Askaniern und später auch Hohenzollern symbolisch und machtpolitisch dominierten ottonischen „Basislandschaft“ (Eckhard Müller-Mertens)³⁷ an Harz, Elbe und Saale dauerhafte territoriale Ankerpunkte zurückzugewinnen, scheiterten. Obwohl die politisch-militärischen Machtoptionen der Askanier ständig schrumpften, blieben die anhaltischen Zwergstaaten ein unüberwindbares Hindernis gegenüber dem wettinischen „Drang nach Westen“. Das historische und mythische Potenzial der Askanier – ihre herausragende Rolle in der mittelalterlichen Reichsgeschichte und ihr in der historiographischen Kultur seit dem Hochmittelalter nie völlig in Vergessenheit geratene trojanisch-biblisches Ursprungsmythos – stellten eine überregional anerkannte dynastische Ressource dar: „*In Texten des frühen 16. Jahrhunderts (u.a. bei Aventin [d.i. Johannes Turmair]) ist wiederholt davon die Rede, daß Ascenas, ein Urenkel Noahs, ein jüngerer Verwandter des ‚Tuisco‘ sei. Ascenas wiederum ist in der frühneuzeitlichen Diskussion über die Herkunft der Deutschen und ihrer Sprache von Interesse, weil er*

35 Böhlk, Olaf: Der Bernburger Erbfall als Schlüsselereignis, 806, 919, 1212, 1815, 1946: Die Ausprägung der sächsisch-anhaltischen Kulturlandschaft im heutigen Bundesland Sachsen-Anhalt, in: Romanische Sakralbauten auf dem Bernburger Schlossberg, hrsg. von Olaf Böhlk, Bernburg: Kulturstiftung Bernburg 2014, S. 153–189, S. 170.

36 Chilian, Hans: Barbara von Cilli, Borna-Leipzig: Buchdruckerei R. Noske 1908, S. 29 f.

37 Müller-Mertens, Eckhard: Die Reichsstruktur im Spiegel der Herrschaftspraxis Ottos des Großen 1980 (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 25), S. 145 f.

nach der Babylonischen Sprachverwirrung die deutsche Sprache – eine der bei der Sprachverwirrung entstandenen sog. ‚Hauptsprachen‘ – nach Europa gebracht habe, unmittelbar in das ‚Fürstenthumb Anhalt‘, ‚das alte Ascanier-Land / oder erste Haupt-Sitz dieses vnseres Teutschen Stamm-Vatters Ascenez‘ (so noch in der ‚sibende[n] Unterredung‘ des ‚Parnassus Boicus‘ von 1722, einer gelehrten Zeitschrift aus der süddeutschen Akademiebewegung des 18. Jahrhunderts).³⁸ Ähnliche Schilderungen finden sich zahlreich in der frühneuzeitlichen Literatur.³⁹

Während die albertinischen Wettiner das enorme wirtschaftliche Potenzial ihrer Territorien in kostspieligen Abenteuern zur Aufwertung ihrer Dynastie verspielten, gelang es den Anhaltinern – beispielsweise mit der Initiierung von Sprachgesellschaften, der Stellung von Heiratspartnerinnen für den europäischen Hochadel oder dem berühmten Wörlitzer Projekt einer Musterlandschaft zur Inszenierung aufgeklärter mythischer Dignität – auf hocheffiziente Weise symbolisch dagegenzuhalten. Die gesamte albertinische Prachtentfaltung kann folglich als Zwang zur Kompensation eines grundlegenden dynastischen Makels gedeutet werden: Die Wettiner blieben – trotz aller Titel und prachtvollen Versuche der Selbstaufwertung – „Gescheiterte der Geschichte“, ein dunkles Erbe, welches neo-sächsische Opfernarrative⁴⁰ bis zur Gegenwart prägt.

Nach der Leipziger Völkerschlacht gelangte Friedrich August als letzter ehemals reichsfürstlicher Unterstützer Napoleons für 19 Monate in die Kriegsgefangenschaft der Siegermächte und verlor somit vorübergehend seine Stellung als Landesherr.⁴¹ Während die napoleonischen Königstitel der Kurfürsten von Bayern und Württemberg beim „Friede von Pressburg“ vom 26. Dezember 1805⁴² noch vom Kaiser des Heiligen Deutschen Reiches aner-

38 Gardt, Andreas: Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland. De Gruyter Studienbuch, Berlin: de Gruyter 1999, S. 11.

39 Bezüglich des „askanischen“ Ursprungs der Sachsen beispielsweise in Georg Rollenhagen's „Froschmeuseler“: „*DA Aschanes mit seinen Sachsen / Aus den Hartz Felsen ist gewachsen [...]*“ (Zitiert nach Rollenhagen, Georg u. Dietmar Peil: Froschmeuseler. Mit den Holzschnitten der Erstausgabe. [1. vollst. u. komm. Ed. nach d. Ausg. letzter Hand], 1. Aufl. 1989 (Bibliothek der frühen Neuzeit : Abteilung 1), S. 45.), ähnlich noch 1818 in „Deutsche Sagen“ der Brüder Grimm wo auf Rollenhagen und die Baierische Chronik des Johannes Aventinus als Quellen verwiesen wird: „*Nach einer alten Volkssage sind die Sachsen mit Aschanes (Astanius), ihrem ersten König, aus den Harzfelsen mitten im grünen Wald bei einem süßen Springbrünnelein herausgewachsen.*“ (Brüder Grimm: Deutsche Sagen, Berlin 1818 (2), S. 62.).

40 Beispielsweise schon bei Karl Heinrich Ludwig Pölit, 1817: „*Wie sehr würde ich mich aber belohnt fühlen, wenn eben dieser festgehaltene Charakter der Darstellung bei dem Sachsen, der mich liest, ein richtiges Gefühl und ein hohes Bewußtseyn der Kraft und Würde seines Volkes, und bei dem Ausländer ein bestimmtes Urtheil und ein lebendiges Interesse an der sächsischen Nation vermittelte, welche seit zehn Jahren nicht blos für Teutschland, sondern für ganz Europa leiden mußte, und doch mit einer Reinheit und Gediegenheit ihres öffentlichen Charakters aus dieser Schule der Leiden hervorging, der ihr die Achtung und Theilnahme der kommenden Menschenalter verbürgt. Leipzig, am 8. Nov. 1816.*“ (Pölit, Karl Heinrich Ludwig: Historisches Taschenbuch für Teutschlands gebildete Stände, Leipzig: Franz 1817, S. XI f.).

41 Blank, Isabella: König, (wie Anm. 7), S. 434.

42 Friede von Pressburg: „*VII. Die Kurfürsten von Bayern und Württemberg nehmen den Königstitel an, ohne jedoch aufzuhören Glieder des deutschen Bundes zu sein. Se. Majes-*

Abb. 7: „Sachsen“ neben „Königreich Sachsen“ auf einer „General-Charte von Teutschland“ aus dem Jahr 1815.

Quelle: „General-Charte von Teutschland nach den besten Quellen bearbeitet und den neuesten politischen Veränderungen begrenzt“ von C. F. Weiland, 1815 (Public Domain), <https://ark.digitalcommonwealth.org/ark:/50959/6w924q48d>

kannt wurden und der Wiener Kongress den Königstitel für Hannover in die Tradition des Alten Reiches stellte,⁴³ versagte man dem König von Sachsen die Relegitimation seines „ausländischen“ Königstitels durch eine nachträgliche Aufhebung der von ihm 1806 vollzogenen Trennung von den verfassungsrechtlichen Traditionen des Alten Reiches.

Als Ergebnis der Verhandlungen beim Wiener Kongress 1815 – bei denen

tät der Kaiser von Deutschland und Österreich erkennt sie in dieser Würde.“ (Kletke, G. M.: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern in Bezug auf Justiz-, Polizei-, Administrations-, Territorial- u. Grenz-, Bundes-, Kirchen-, Militär-, Handels-, Schifffahrt-, Post-, Eisenbahn-, Telegraphen- und Münz-Angelegenheiten: von 1806 bis einschließlich 1858. https://de.wikisource.org/wiki/Die_Staats-Verträge_des_Königreichs_Bayern_von_1806_bis_1858 (Zuletzt geprüft am: 7.10.2022), S. 181.).

43 Haupt-Vertrag des zu Wien versammelten Congresses der europäischen Mächte, Fürsten und freien Städte, Artikel 26 - Königreich Hannover: „Da Se. Maj. der König des vereinigten Reiches von Großbritannien [sic!] und Irland ihren alten Titel eines Kurfürsten des heiligen römischen Reichs mit dem eines Königs von Hannover vertauscht haben; dieser Titel auch von den europäischen Mächten und von den Fürsten und freien Städten Deutschlands anerkannt worden ist; so werden die Länder woraus das bisherige Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg bestand, so wie ihr zukünftiger Umfang durch die folgenden Artikel anerkannt und bestimmt worden ist, das Königreich Hannover ausmachen.“ (Schmid: Haupt-Vertrag des zu Wien versammelten Congresses der europäischen Mächte, Fürsten und freien Städte, nebst 17 besondern Verträgen. <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN546672892> (Zuletzt geprüft am: 9.10.2022), S. S. 59 f. (Artikel 26)).

Abb. 8: Bildung der Provinz Sachsen 1815
 Quelle: Verfasser, © OpenStreetMap-Mitwirkende

die „Sachsen“-Frage bis zuletzt im Zentrum stand – blieb Friedrich August nur der napoleonische Titel eines „Königs von Sachsen“ erhalten. Entgegen dem Vorschlag des Ernestiners Carl August von Sachsen-Weimar, den Albertinern ein neues Territorium auf dem linken Rheinufer zu schaffen,⁴⁴ entschieden sich die Vertreter der Siegermächte dazu, einen kleineren Teil der bis dahin von den albertinischen Wettinern beherrschten Gebiete zur Einrichtung eines „Königreichs Sachsen“ als deutscher Bundesstaat abzutrennen. Die Hauptlandmasse sowie der in der mittelalterlichen Tradition stehende Titel „Herzog zu Sachsen, Engern und Westphalen“ – und mit ihm die einst am Wittenberger Kurkreis haftenden landes- und lehnherrlichen Rechte – gingen hingegen auf den preußischen König Friedrich Wilhelm III. über. Diese Konstellation begründete 1815 das preußische Herzogtum Sachsen, welches, aufgrund der Entscheidungen des Wiener Kongresses und durch einen bilateralen Friedensvertrag⁴⁵ abgesichert, in die lehnsrechtliche Tradition des ehemaligen Kurfürstentums gestellt wurde.

44 Rous, Anne-Simone: *Dynastie und Prestige* 2007, S. 339.

45 Friedens- und Freundschafts-Vertrag zwischen Sr. Majestät dem Könige von Preußen und Sr. Majestät dem Könige von Sachsen. Vom 18ten Mai 1815. (Gesetzsammlung für die Königlich-Preußischen Staaten. <http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SB-B000155D000000000> (Zuletzt geprüft am: 9.10.2022), S. 53–75).

Mit der Landesherrschaft im historischen kurfürstlichen Kernterritorium, dem ehemaligen Wittenberger Kurkreis, übernahm der preußische König auch das mit dem kursächsischen Herzogstitel verbundene sächsisch-askanische Rautenkranzwappen. Auf dieser Grundlage erhielt die neue preußische Provinz an Harz, Elbe und Saale in Folge einer persönlichen Entscheidung⁴⁶ des aus einem alten niedersächsischen Adelsgeschlecht stammenden preußischen Staatskanzlers Karl August von Hardenberg historisch und verfassungsrechtlich völlig zu Recht den Namen „Provinz Sachsen“. Der Name „Sachsen“ kehrte somit als offizielle Territorialbezeichnung im Jahr 1815 in jenen historischen Raum zurück, mit dem er bereits seit der Merowingerzeit durchgängig in Verbindung gebracht wurde.

Sächsische Traditionen in der Provinz Sachsen und der Topos „Sachsen“ in der preußischen Historiografie

In älterer Tradition von Landesherrschaft als Bündelung verfassungshistorisch unterschiedlich konstituierter Rechte stehend, sprach der preußische König 1815 – bezogen auf die Provinzen – von seinen Staaten.⁴⁷ Die integrative kulturlandschaftliche Eigenständigkeit des Kernraums der Provinz Sachsen⁴⁸ war somit von Beginn an Bestandteil des geschichtspolitischen Konzepts und diente als wichtiges Mittel zur Integration. Auch im „preußischen Sachsen“ manifestierten sich folglich – ähnlich wie in anderen mit langen landschaftlichen Traditionen ausgestatteten preußischen Provinzen wie beispielsweise Ostpreußen und Schlesien – Bestrebungen zur Festigung einer eigenständigen Identität. Die Bezugnahme auf den Topos „Sachsen“ bildeten hierbei ein wesentliches historisches Argument. So führte Gustav Brecht, maßgeblicher Akteur bei der Gründung der Historischen Kommission im Verband der Provinzialverwaltung, Mitinitiator des Provinzialmuseums in Halle, Oberbürgermeister der Stadt Quedlinburg und Landtagsabgeordneter vor dem sächsischen Provinziallandtag 1878 aus: *„Als im Jahr 1815 die Provinz (Sachsen) zusammengeschweisst wurde, war man sogar über ihre Benennung verlegen. Man entschied sich dahin, den Namen Sachsen zu den Stätten zurückzuführen, die er schmückte, als die Kraft des sächsischen*

46 Dräger, Udo: Die Bildung der Provinz Sachsen und die Stadt Halle, in: Mitteldeutschland, das Mansfelder Land und die Stadt Halle, hrsg. von Roswitha Jendryschik, Halle: Landesheimatbund Sachsen-Anhalt 2000, S. 66–74, S. 70.

47 Gollwitzer, Heinz: Die politische Landschaft in der deutschen Geschichte des 19./20. Jahrhunderts. Eine Skizze zum deutschen Regionalismus, in: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte (1964), H. 27. S. 523–552, S. 529.

48 Berent Schweineköper charakterisierte das Kerngebiet der Provinz Sachsen an der mittleren Elbe und der unteren Saale, dem Anhalt zuzuzählen ist, als eigenständigen „historischen Raum“: *„Denn dieser zentrale Bereich gehörte im historischen Sinn weder vollständig zum niedersächsischen noch zum brandenburgischen oder gar zum obersächsischen Raum.“*; Schweineköper, Berent: Geschichtliche Einführung, in: Handbuch der historischen Stätten Deutschlands - Provinz Sachsen Anhalt, hrsg. von Berent Schweineköper, Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 1987, S. 13–94, S. XV.

Abb. 9: Blick in den ehemaligen Plenarsaal, heute Erhard-Hübener-Saal, des Ständehauses Mersburg. Über dem Portal ist das sächsische Rautenkranzwappen angebracht.
Quelle: Verfasser

Stammes das alte deutsche Reich gründete und dies geschah gewiss mit dem vollsten geschichtlichen Rechte.“⁴⁹

Bereits vor der Einrichtung der Provinz griffen zeitgenössische Diskurse den Gedanken der sächsischen „Wiedervereinigung“ auf, so beispielsweise Joseph von Görres in seinem Beitrag „Sachsens Pflicht und Recht“ im „Rheinischen Merkur“ Nr. 94 aus dem Jahr 1814: „Weit gefehlt also, daß durch die nähere Vereinigung Sachsens mit Preußen der alte Sachsenstamm beeinträchtigt würde, so wird er im Gegentheile, je weiter das Reich gegen die Weser hin sich ausbreitet, durch die Wiederverbindung mit den von ihm getrennten Nebenzweigen, um so mehr in seinem vorigen Bestande wieder hergestellt, und sein Element muß in der ganzen Verbindung eher herrschend als dienend werden. Nicht diese Wiedervereinigung ist, was Sachsen zu beklagen hat, vielmehr die frühere Trennung, die so weit auseinandergerißen, was ursprünglich zueinan-

49 Zitiert nach Seyler, Gustav A. u. Johann Siebmacher: Geschichte der Heraldik (Wappenwesen, Wappenkunst, Wappenwissenschaft), Neustadt an der Aisch: Bauer & Raspe 1970 (J. Siebmacher's großes Wappenbuch Bd. A), S. 725.

der gehörte. Die Osterliudo, wie man die heutigen Sachsen in alten Zeiten nannte, sollen nicht vergessen, daß sie mit den Westphalen, ihren Brüdern, nur ein Volk ausgemacht, und daß sie nur durch die Vermittlung von Preußen zu dieser Einheit wieder gelangen können. [...]“⁵⁰

Ein pressepolitischer Mitarbeiter in Hardenbergs Staatskanzlei, der Publizist Friedrich v. Cölln, veröffentlichte in der ersten Ausgabe des Jahres 1815 seiner Zeitschrift „Freimüthige Blätter für Deutsche in Beziehung auf Krieg, Politik und Staatswirthschaft“ einen kenntnisreich recherchierten Artikel zu diesem Thema. Auch er griff das Motiv der „sächsischen Wiedervereinigung“ auf: „[...] Es konnte unsre Absicht nicht seyn, hier eine vollständige Geschichte Sachsens zu geben; aber wollen die jetzigen Sachsen willig seyn, so müssten sie gestehn, daß sie im Grunde keine Sachsen sind, und daß, wenn sie es dennoch seyn wollen, sie gleichwohl im preußischen Staate nur Brüder und Landsleute wiederfinden: ihre Slavischen Stammesgenossen im Brandenburgischen, ihre Germanischen Namensvettern im Westphälischen, Halberstädtischen, Magdeburgischen etc. Die Rückkehr aber zu denen, von welchen man ausgegangen ist, und mit welchen man früher abstämmlich und politisch Eins war, nennt man *W i e d e r v e r e i n i g u n g*, was hier zu erweisen war.“⁵¹

Die sächsischen Traditionen wurden auch als Argument im innerprovinzialen Standortwettbewerb angeführt: „[...] im März 1820, schlug der Magdeburger Oberbürgermeister August Wilhelm Francke (1785-1851) in einem Schreiben an Staatskanzler von Hardenberg im Interesse der ‚vaterländischen Geschichtsforscher‘ vor, dass die Archivalien ‚in einem Preußisch sächsischen Provinzial-Archiv vereinigt, und dies nach dem Muster ähnlicher Archive in Königsberg und Breslau in der uralten sächsischen Haupt-Stadt Magdeburg angelegt würde““.⁵²

Als identitätsstiftendes Element erkannte man auch die niederdeutsche Sprache. Otto von Bismarck war sich beispielsweise der Tatsache einer sich sprachlich manifestierenden sächsischen Großregion – trotz aller neuzeitlichen territorialen Zerklüftungen – bewusst: „Die am meisten ausgeprägten Stammeseigenthümlichkeiten, die niederdeutsche, plattdeutsche, sächsische, sind durch dynastische Einflüsse schärfer und tiefer als die übrigen Stämme geschieden.“⁵³

Das Postulat eines angeblich einstmals geeinten „sächsischen Stammes“ fungiert in all diesen Zeugnissen als wirkmächtiges geschichtspolitisches Motiv.

50 Görres, Joseph von: Sachsens Pflicht und Recht, in: Rheinischer Merkur (1814), H. 94, S. 2.

51 Politische Rügen, in: Freimüthige Blätter für Deutsche in Beziehung auf Krieg, Politik und Staatswirthschaft (1815), S. 74–89, S. 86 f.

52 Höroldt, Ulrike: Die Hinwendung zur Geschichte der Provinz als Quelle der Identität? Die Gründung des Provinzialarchivs Magdeburg und der Historischen Kommission für die Provinz Sachsen, in: 1815: europäische Friedensordnung – mitteldeutsche Neuordnung, hrsg. von Ulrike Höroldt u. Sven Pabstmann, Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2017, S. 247–284, S. 251.

53 Zitiert nach Odenwald-Varga, Szilvia: 'Volk' bei Otto von Bismarck. Studia linguistica Germanica, Berlin; New York: W. de Gruyter 2009 (98), S. 591.

Darin manifestiert sich ein zentraler Topos der preußischen Historiographie des 19. Jahrhunderts: Die Betonung des „niedersächsischen Elements“ als Argument für den Anspruchs Preußens als legitime geopolitischen Vormacht des Nordens. Jene preußische Ursprungserzählung griff der österreichische Germanist und Literaturhistoriker Josef Nadler in seinem 1913 erschienenen zweiten Band der „Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften“ in einer die im „Kulturkampf“ vorgebrachten kulturhistorischen Argumente zur Überlegenheit des Südens gegenüber dem Norden aktualisierenden Argumentation im Sinne der von Karl Lamprecht und Friedrich Ratzel propagierten Leipziger Anthropogeografie an. Zu Nadlers Intentionen führt seine Biografin Irene Ranzmaier aus: *„Nadler scheint in der ‚Literaturgeschichte‘ auch sehr an einer Abschwächung der zeitgenössischen Sicht auf Preußen als sächsisch dominiert zu liegen. Allein die Küste sei von Niedersachsen besiedelt gewesen, das Binnenland und damit die überwiegende Mehrheit der preußischen Bevölkerung setze sich aus (nieder)fränkisch-thüringischer Mischung zusammen. Die Preußen seien letztlich Meißner und Schlesier mit sächsischem und niederfränkischem Einschlag. Nadler stellt sich mit dieser Ansicht bewußt ‚[...] gegen Treitschke u. eine Reihe anderer Preußen [...]‘, welche das niedersächsische Element zu sehr betont hätten und für die es peinlich wäre, ‚[...] daß die Kraft des preußischen Ostens aus Mitteldeutschland [hier ist ein südwestliches hessisch-thüringisches Mitteldeutschland gemeint] erwuchs“*.⁵⁴

Jener Angriff auf die „völkische Dignität“ Preußens hatte weitreichende Folgen.⁵⁵ Der von Nadler über die These des zeitigeren „Hinein- und Festwachsens“ in die sie als spätantike Wanderungsziele prägenden Landschaften postulierte kulturelle Vorsprung der „südwest-mitteldeutschen“ „Altstämme“ wurde von seinen preußischen Gegenspielern über die geschichtspolitische Strategie einer Aufwertung der Landschaften östlich der Elbe-Saale-Linie zum „germanisch-deutschen“ „Volks- und Kulturboden“ relativiert: Indem die dort Land nehmenden hochmittelalterlichen „Kolonisten“ zu „Rückkehrern“ umgedeutet wurden, konnten sie als legitime Erben und Nachfahren der seit der Spätantike als „wertvollste“ Ethnie innerhalb des „germanischen Kulturkreises“ gedeuteten „gotischen“ „Stammesfamilie“ inszeniert werden. In seiner 1919 erschienenen – der Stoßrichtung Josef Nadlers diametral entgegenstehenden – Propaganda-Schrift „Das Weichselland: ein uralter Heimatboden der Germanen“ wertete der preußische Prähistoriker Gustaf Kosinna folglich den „Erwerb“ der „norddeutschen Ostmarken“ zum universalen Alleinstellungsmerkmal des „deutschen Volkes“ auf. Die Fokussierung auf „den Osten“ erhielt nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg als argumentative Strategie zur Revision des Friedensvertrags von Versailles eine neue geografische Dimension: Am 5. März 1921 propagierte der renommierte und

⁵⁴ Ranzmaier, Irene: Stamm und Landschaft. Josef Nadlers Konzeption der deutschen Literaturgeschichte 2008 (Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte), S. 173 f.

⁵⁵ Böhlk, Olaf: Mitteldeutschland. (wie Anm. 14), S. 3 f.

sowohl wissenschaftlich als auch politisch bestens vernetzte Großordinarius und preußische Geheimrat⁵⁶ Albrecht Penck in Leipzig ein neuartiges „Mitteldeutschland“-Konzept: Er lieferte die geopolitischen Argumente für eine dauerhafte Verknüpfung des Attributs „mitteldeutsch“ mit der politischen Frage nach dem „deutschen Osten“.

Ein „Bindestrich-Name“ als integratives Konzept

Im Jahr 1946 ging der Freistaat Anhalt in der wiederhergestellten Provinz Sachsen auf. Als Erinnerung an das historisch und kulturell bedeutsame Land Anhalt wurde daraufhin der Name der Provinz in „Provinz Sachsen-Anhalt“ geändert, bevor die Provinz schließlich – nach der Liquidierung Preußens – als deutsches Nachkriegsland (re)konstituiert wurde. Hinsichtlich der Kontinuität körperschaftlicher Rechtspersönlichkeiten existieren in der einschlägigen Literatur unterschiedliche Standpunkte. Es gibt aber gewichtige Argumente für die Position, dass die Übertragung der „*Namen und Farben*“ des Nachkriegslandes Sachsen-Anhalt auf das gegenwärtige Bundesland eine solide verfassungsrechtliche Grundlage besitzt.⁵⁷

Schon um 1900 greift der Bindestrichausdruck „sächsisch-anhaltisch“ als Bezeichnung von übergreifend in der Provinz Sachsen und dem Freistaat Anhalt tätigen Institutionen und Organisationen eine in der Provinz Sachsen geläufige Namensform auf, die einerseits die Eigenständigkeit der Namensbestandteile und andererseits auch die enge organisatorische Verzahnung beider Territorien begrifflich fassbar macht. Als Beispiele können der „Sächsisch-Anhaltische Feuerwehr-Verband“, der „Sächsisch-Anhalt'sche Städte-tag-Fonds“ oder der „Sächsisch-Anhaltische Verein zur Prüfung und Überwachung von Dampfkesseln“ gelten.⁵⁸

Dieser seit Längerem institutionell etablierten Sprachpraxis folgend, schlug Erhard Hübener – seit 1924 geschäftsführender Landeshauptmann der Provinz Sachsen – in einem 1929 in der Zeitschrift „Reich und Länder“ unter dem Titel „Die Neugliederung Mitteldeutschlands“ veröffentlichten Beitrag den Namen „Sachsen-Anhalt“ hinsichtlich einer durch die Vereinigung der Provinz Sachsen mit dem Freistaat Anhalt zu schaffende Gebietskörperschaft vor: *„Zunächst wird das anhaltische Gebiet völlig in der Provinz Sachsen aufgehen müssen. Seit dem 13. Jahrhundert sind die Grenzen Anhalts kaum*

56 Henniges, Norman: „Naturgesetze der Kultur“: Die Wiener Geographen und die Ursprünge der „Volks- und Kulturbodentheorie“: <https://www.acme-journal.org/index.php/acme/article/download/1076/1146> (Zuletzt geprüft am: 13.10.2022), S. 1341.

57 Dazu grundlegend: Sobota, Katharina: Wie neu sind die neuen Bundesländer? Korporative Identität im Wandel des Staats- und Verwaltungsrechts, in: Der Staat 37 H. 1, S. 57–74.

58 Weitere Beispiele: „Sächsisch-Anhaltisch-Thüringischer Taubstummenverband e.V.“, „Sächsisch-Anhaltische Straffälligenbetreuung und Ermittlungshilfe e.V.“, „Sächsisch-Anhaltische Armaturenfabrik und Metallwerke AG“, „Sächsisch-Anhaltischer Eisenhandel G.m.b.H.“, „Sächsisch-Anhaltinischer Verein homöopathischer Ärzte“, „Sächsisch-Anhaltischer Stenographenverband“.

verändert worden. Es hat zweifellos eine historische Individualität entwickelt, und die Aufgabe der staatlichen Selbständigkeit wird ihm nicht leicht werden. Vielleicht kann der Entschluß dadurch erträglicher gemacht werden, wenn die neue Provinz die Bezeichnung ‚Sachsen-Anhalt‘ erhält, wodurch eine sinnvolle Unterscheidung gegenüber der aus dem Freistaat Sachsen hervorgehenden Reichsprovinz, für die man, wie schon erwähnt wurde, den Namen ‚Obersachsen‘ vorgeschlagen hat, und gegenüber einem etwa zu bildenden ‚Niedersachsen‘ gegeben wäre. Von Gefühlsmomenten abgesehen, wird das Aufgehen Anhalts in der neuen Reichsprovinz kaum irgendwelche Schwierigkeiten machen, da die Verhältnisse vom Bergbau bis zur Landwirtschaft in jeder wirtschaftlichen Beziehung denen des umgebenden provinziälsächsischen Gebiets gleichartig sind.“⁵⁹

Die herausragende Rolle der personalen Kontinuitäten zur Weimarer Zeit und die Sondersituation nach der Wiederherstellung der körperschaftlichen Handlungsfähigkeit der Provinz Sachsen nach 1945 kann nicht oft genug unterstrichen werden. Als Beispiel kontinuierlicher Entwicklungen kann die Integration des Gerichtswesens dienen. Bereits mit der 1888 in Anhalt erfolgten Schaffung eines Dreinstanzenzuges aus Kreisverwaltungsgerichten, einem Landesverwaltungsgericht und einem Oberverwaltungsgericht orientierte man sich an preußischen Vorgaben.⁶⁰ Für die ordentliche Gerichtsbarkeit bildete das Land Anhalt bereits 1878 per Staatsvertrag eine Gerichtsgemeinschaft mit Preußen aus, indem es sich an den Bezirk des Oberlandesgericht Naumburg anschloss. Nach 1945 kam es, hinsichtlich der Reaktivierung der Verwaltungsgerichtsbarkeit und ausgehend von den Mittelbehörden der ehemaligen Provinz Sachsen, zu Bestrebungen einer Restauration des Vorkriegs-Verwaltungsaufbaus: „Dennoch ging man in der Verwaltung der neuen Provinz frühzeitig davon aus, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit bald wieder belebt werden könnte. Dies wurde durch kurzzeitige restaurative Tendenzen im Verwaltungsaufbau begünstigt, insbesondere in den weiter bestehenden Mittelbehörden, denen überwiegend bürgerliches und sozialdemokratisches Personal vorstand. Die Bezirke Halle-Merseburg und Magdeburg sowie das (ehemalige) Land Anhalt bestanden auch nach ‚Vereinigung‘ zur Provinz Sachsen im Juli 1945 administrativ weiter.“⁶¹

Auch hier zeigt sich, dass die als eine der letzten hastigen Reichs-Neugliederungsmaßnahmen⁶² zur Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit erfolgte Umgestaltung per „Erlaß des Führers über die Aufgliederung der Provinz Sachsen“ vom 1. April 1944 kaum als nachhaltiger Eingriff betrachtet werden kann.

59 Zitiert nach Tullner, Mathias u. Wilfried Lübeck: Eberhard Hübener - Mitteldeutschland und Sachsen-Anhalt. Schriften, Reden, Dokumente des Landeshauptmanns und Ministerpräsidenten, Halle (Saale): mdv, Mitteldeutscher Verlag 2001, S. 150.

60 Dazu Lubini, Julian: Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Ländern der SBZ. 1945 - 1952 / Julian Lubini. Tübingen: Mohr Siebeck 2015 (Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts 82), S. 30 f.

61 Ebenda, S. 31.

62 Baum, Walter: Die „Reichsreform“ im Dritten Reich, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (1955), S. 55 f.

Hingegen trat der eng mit dem Freistaat Anhalt verzahnte Verwaltungsmittelbau zwischen 1944 und 1946 als maßgeblicher Tradent der Strukturen der ehemaligen Provinz Sachsen auf. Diese besonders starke Bindung an die verwaltungstechnische Organisation der Weimarer Zeit erklärt einige für die Sowjetische Besatzungszone auffällige Besonderheiten bei der Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Provinz Sachsen nach 1945. Ein eindrucksvolles Zeugnis jenes sachsen-anhaltischen Sonderweges bildet die Wiedereinsetzung Erhard Hübener als Landeshauptmann: *„Kurz vor dem ‚Tausch‘ der von den Amerikanern besetzten, westlich von Elbe und Mulde gelegenen Teile u. a. der Provinz Sachsen gegen die Westsektoren Berlins bestimmten die Amerikaner zum 1. Juli 1945 – ab diesem Tag hatte die Rote Armee die Besatzungsgewalt in der gesamten Provinz inne – Erhard Hübener zum Landeshauptmann in Merseburg. Am 10. Juli 1945 suchte ihn General Alexander G. Kotikow in Merseburg auf, um die territoriale Neugliederung zu besprechen.“*⁶³

Nun konnte Hübener seine bereits 1929 publizierten Pläne zur Neugliederung der Provinz Sachsen unter Einbeziehung Anhalts in die Tat umsetzen, freilich unter Ausschluss der thüringischen Gebiete: *„Entgegen Hübeners Vorstellungen wurde nur der ein Jahr zuvor Thüringen zugeschlagene preußische Regierungsbezirk Erfurt aus Gründen der landsmannschaftlichen Bindungen und zwecks Schaffung eines geschlossenen Territoriums nicht zur Provinz Sachsen zurückgegliedert.“*⁶⁴

Zur Besonderheit weitgehender personeller Kontinuitäten in der Verwaltung trat die außergewöhnliche Tatsache, dass sich im November 1946 *„auf der Basis von freien Wahlen ohne Einheitslisten“*⁶⁵ im Stadtschützenhaus in Halle ein Landesparlament konstituierte, in welchem die SED nicht über die angestrebte absolute Mehrheit verfügte (SED und VdgB: 55 Mandate, LDP und CDU insgesamt 56 Sitze).⁶⁶ *„Darüber hinaus wies der 1946 in Sachsen-Anhalt gewählte Landtag eine Reihe von formellen Regeln und Strukturmerkmalen klassisch-demokratischer Parlamente auf. Beispiele hierfür sind das Vorhandensein von Verfassung und Geschäftsordnung, die traditionellparlamentarische Werte widerspiegeln und als Handlungsanleitung für die Abgeordneten, sämtliche Akteure des Landtages und des Landes angelegt waren. Zudem beruhte der Aufbau des Landtages auf dem Vorbild klassischer Parlamente. Es gab ein Präsidium, einen Landtagspräsidenten sowie Ständige Landtagsausschüsse, die sich thematisch an die Ministerien angliederten. Zudem existierte ein Ältestenrat, der die Organisation der Landtagsarbeit übernahm. Nicht zuletzt wurzelte selbst das Vorhandensein von Fraktionen,*

63 Lubini, Julian: Verwaltungsgerichtsbarkeit (wie Anm. 60), S. 32.

64 Ebenda, S. 33.

65 Trittel, Christina: Die Landtagsfraktionen in Sachsen-Anhalt von 1946 bis 1950. Analyse des landespolitischen Handelns und der Handlungsspielräume kollektiver Akteure in der werdenden DDR. 1. Aufl. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag 2006 (DUV Sozialwissenschaft), S. IX.

66 Ebenda, S. IX f.

Abb. 10: Das Präsidium der ersten Landtagssitzung am 18. November 1946.
 Der Wappenschild zeigt das askanisch-sächsische Rautenkranzwappen ohne Ergänzungen im
 Schildhaupt, die Balkenteilung beginnt mit der Farbe Schwarz.
 Quelle: Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Merseburg, LASA, P526, Nr. P 33s-V-C2-1-1,
 Fotograf: Wolfgang Fischer (Halle/Saale)

deren Zusammensetzung sich aus dem freiem Wählerwillen ergab, in parlamentarischen Traditionen.“⁶⁷ Die Verfassung war in der Sowjetische Besatzungszone einzigartig: „Die sachsen-anhaltinische Verfassung dokumentiert das durch ihre Einmaligkeit, denn sie unterschied sich von allen übrigen in den Ländern der SBZ beschlossenen Verfassungen.“⁶⁸

Besonders die CDU versuchte, die sächsischen Traditionen zu betonen: „Die Landesfarben Sachsen-Anhalts, ein von der CDU gewünschtes Bekenntnis zur Tradition, werden übrigens merkwürdiger Weise als ‚Schwarz-gelb‘ beschrieben (Art. 1,3), obwohl das für die Provinz Sachsen-Anhalt ab 14.12.1946 gültige, neue Wappen ein von neunmal Gold und Schwarz geteiltes Wappen ist, das mit Gold (also farblich: gelb) beginnt.“⁶⁹ Interessanterweise zeigt ein Foto der konstituierenden Sitzung des Landtages von Sachsen-Anhalt am 18. November 1946 noch ein über dem Präsidium angebrachtes klassisches Rautenkranzwappen in Schwarz beginnender Teilung und ohne Ergänzungen im Schildhaupt.

67 Ebenda, S. X.

68 Ebenda, S. 125.

69 Schade, Peter: Die Landesverfassung Sachsen-Anhalts vom 10.01.1947 – im Vergleich zu den Verfassungen Württembergs von 1946/47, in: Sachsen-Anhalt: Beiträge zur Landesgeschichte, hrsg. von Mathias Tullner, Halle: Mitteldeutscher Verlag (1996), S. 13.

Bei der entscheidenden zweiten Sitzung des Landtages der Provinz Sachsen am 3. Dezember 1946 schlug der CDU-Abgeordnete Brunislaus Warnke „Mittelsachsen“ als neuen Landesnamen vor: *„Wenn wir nun dafür eintreten, daß unser neuer Staat die Bezeichnung Mittelsachsen bekommt und vielleicht das frühere Königreich Sachsen die Bezeichnung Obersachsen bekommt, so haben wir, meine Damen und Herren, schon etwas Ähnliches sonst in unserer deutschen Vaterlande: Wir haben ein Oberbayern, wir haben ein Mittelbayern und ein Niederbayern, wir haben ein Oberfranken, ein Mittelfranken und ein Unterfranken. Wir haben den geographischen Begriff Oberrhein, Mittelrhein und Niederrhein. Meine Damen und Herren! Wir würden dann so etwas Ähnliches schaffen und ich möchte sagen, auch aus pädagogischen Gründen sind diese Fragen notwendig, weil die Kinder, die von Sachsen sehr weit entfernt wohnen, sich unter diesem Begriff gar nichts vorstellen können, wohl aber ist die Bezeichnung Obersachsen, Mittelsachsen und Niedersachsen den Kindern von vornherein geläufig und schafft einen klaren Begriff.“*⁷⁰

Am 7. Oktober 1990, am 4. Tag der Existenz des wiederhergestellten Landes Sachsen-Anhalt, schloss Hans-Jürgen Derda seinen Einführungsvortrag zur Eröffnung der Ausstellung „Sachsen-Anhalt“ des Braunschweigischen Landesmuseums im Museum Schloss Bernburg mit folgenden Worten: *„Meine Damen und Herren, die politische Struktur hatte nach den napoleonischen Befreiungskriegen für einen Zeitraum von etwa 130 Jahren Bestand. Doch erst 1945 wurde dieses historisch gewachsene Gebiet mit dem Ländernamen Sachsen-Anhalt bezeichnet – wie wir wissen, zunächst nur für eine kurze Zeit. Doch ohne Zweifel waren die grundlegenden politischen Veränderungen der letzten Monate eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß wir dieses Land wieder Sachsen-Anhalt nennen und somit auf seine historische Gewordenheit direkt Bezug nehmen können.“*⁷¹

Literaturverzeichnis

- Gesetzsammlung für die Königlich-Preußischen Staaten. <http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB000155D000000000> (Zuletzt geprüft am: 9.10.2022).
- Akten und Verhandlungen des Landtags der Provinz Sachsen-Anhalt 1946 - 1952. Repr. Frankfurt am Main: Keip 1992.
- „Das FDP-Projekt ‚sächsisches Nationalmuseum‘ bleibt so unklar wie das Schicksal des Japanischen Palais“. In: Dresdner Neueste Nachrichten (14.5.2014). S. 9.
- BAUM, WALTER: Die „Reichsreform“ im Dritten Reich. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (1955).

⁷⁰ Akten und Verhandlungen des Landtags der Provinz Sachsen-Anhalt 1946 - 1952. Repr. Frankfurt am Main: Keip 1992, S. 17.

⁷¹ Derda, Hans-Jürgen: Sachsen-Anhalt. Renaissance eines Landes - Geschichte einer historischen Kulturlandschaft, in: Renaissance eines Landes, hrsg. von Ottomar Träger. Bernburg 1991, S. 14-25, S. 24.

- BLANK, ISABELLA: Der bestrafte König? Die Sächsische Frage 1813 – 1815 2013.
- BLASCHKE, KARLHEINZ: Sachsens geschichtlicher Auftrag. Zum 100. Jahrestag der Gründung der Sächsischen Kommission für Geschichte. In: Neues Archiv für sächsische Geschichte (1997) H. 68. S. 277–312.
- BÖHLK, OLAF: Der Bernburger Erbfall als Schlüsselereignis. 806, 919, 1212, 1815, 1946: Die Ausprägung der sächsisch-anhaltischen Kulturlandschaft im heutigen Bundesland Sachsen-Anhalt. In: Romanische Sakralbauten auf dem Bernburger Schlossberg, hrsg. von Olaf Böhlk. Bernburg: Kulturstiftung Bernburg 2014. S. 153–189.
- BÖHLK, OLAF: Die romanischen Sakralbauten im Bernburger Burgbezirk. In: Romanische Sakralbauten auf dem Bernburger Schlossberg, hrsg. von Olaf Böhlk. Bernburg: Kulturstiftung Bernburg 2014. S. 9–60.
- BÖHLK, OLAF: 1921–2021: 100 Jahre Kampfbegriff „Mitteldeutschland“: Zur völkischen Radikalisierung eines geografischen Placebos. <https://www.academia.edu/43989369/> (Zuletzt geprüft am: 27.10.2020).
- BRAND, JÜRGEN: Das Reich: Traum und Trauma. In: Clemens Wilhelm Adolph Hardung (1768–1821). Ein letzter Verteidiger des Reiches., hrsg. von Jürgen Brand: De Gruyter Oldenbourg 2019. S. 231–247.
- BRÜDER GRIMM: Deutsche Sagen. Berlin 1818 (2).
- CHICKERING, ROGER: Der „Leipziger Positivismus“. In: Comparative Studies in Society and History (1995) H. 3. S. 20–31.
- CHILIAN, HANS: BARBARA VON CILLI. Borna-Leipzig: Buchdruckerei R. Noske 1908. Politische Rügen. In: Freimüthige Blätter für Deutsche in Beziehung auf Krieg, Politik und Staatswirthschaft (1815). S. 74–89.
- DERDA, HANS-JÜRGEN: Sachsen-Anhalt. Renaissance eines Landes - Geschichte einer historischen Kulturlandschaft. In: Renaissance eines Landes, hrsg. von Ottomar Träger. Bernburg 1991. S. 14–25.
- DIERCKS, HERBERT (Hrsg.): Gedenkstätten und Geschichtspolitik. 1. Aufl. Bremen: Edition Temmen 2015 (Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland 16).
- DRÄGER, UDO: Die Bildung der Provinz Sachsen und die Stadt Halle. In: Mitteldeutschland, das Mansfelder Land und die Stadt Halle, hrsg. von Roswitha Jendryschik. Halle: Landesheimatbund Sachsen-Anhalt 2000. S. 66–74.
- FELGENHAUER, TILO, SCHLOTTMANN U. ANTJE: Schreiben - Senden - Schauen? Medienmacht und Medienohnmacht im Prozess der symbolischen Regionalisierung. <http://www.soc-geogr.net/2/77/2007/sg-2-77-2007.html> (Zuletzt geprüft am: 13.10.2022).
- FUNKE, BRIGITTE: Cronecken der sassen. Entwurf und Erfolg einer sächsischen Geschichtskonzeption am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Braunschweig 2001 (Braunschweiger Werkstücke Reihe A, Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv und der Stadtbibliothek 48).
- GARDT, ANDREAS: Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland. De Gruyter Studienbuch. Berlin: de Gruyter 1999.
- GOLLWITZER, HEINZ: Die politische Landschaft in der deutschen Geschichte des 19./20. Jahrhunderts. Eine Skizze zum deutschen Regionalismus. In: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte (1964) H. 27. S. 523–552.

- GÖRRES, JOSEPH VON: Sachsens Pflicht und Recht. In: Rheinischer Merkur (1814) H. 94.
- GROSSMANN, FRIEDRICH: Die Provinzen Sachsen (exkl. der Kreise Schleusingen und Ziegenrück) und Hannover (südlicher Teil), sowie die Herzogtümer Braunschweig und Anhalt. In: Die Verhältnisse der Landarbeiter in Hohenzollern im Reg.-Bezirk Wiesbaden, in Thüringen, Bayern, in dem Grossherzogtum Hessen, Reg.-Bezirk Kassel, Königreich Sachsen, in den Provinzen Schleswig-Holstein, Sachsen und Hannover südl. Teil, in den Herzogtümern Braunschweig und Anhalt. Leipzig: Duncker & Humblot 1892. S. 480–649.
- HENNIGES, NORMAN: „Naturgesetze der Kultur“: Die Wiener Geographen und die Ursprünge der „Volks- und Kulturbodentheorie“. <https://www.acme-journal.org/index.php/acme/article/download/1076/1146> (Zuletzt geprüft am: 13.10.2022).
- HÖROLDT, ULRIKE: Die Hinwendung zur Geschichte der Provinz als Quelle der Identität? Die Gründung des Provinzialarchivs Magdeburg und der Historischen Kommission für die Provinz Sachsen. In: 1815: europäische Friedensordnung - mitteldeutsche Neuordnung, hrsg. von Ulrike Höroldt u. Sven Pabstmann. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2017. S. 247–284.
- KLETKE, G. M.: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern in Bezug auf Justiz-, Polizei-, Administrations-, Territorial- u. Grenz-, Bundes-, Kirchen-, Militär-, Handels-, Schifffahrt-, Post-, Eisenbahn-, Telegraphen- und Münz-Angelegenheiten: von 1806 bis einschließlich 1858. https://de.wikisource.org/wiki/Die_Staats-Verträge_des_Königreichs_Bayern_von_1806_bis_1858 (Zuletzt geprüft am: 7.10.2022).
- KÖLLER, ANDRÉ R.: Agonalität und Kooperation. Führungsgruppen im Nordwesten des Reiches 1250-1550. 1. Aufl. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 279).
- KREISSLER, FRANK: Die „Enden“ von Anhalt. Zum Verlust des administrativen und territorialen Zusammenhalts Anhalts als Kern anhaltischer Identität seit 1918. In: Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde 21 (2012) Sonderband.
- LAMPRECHT, KARL: Deutsche Geschichte. Berlin 1893 (3).
- LUBINI, JULIAN: Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Ländern der SBZ. 1945 - 1952 / Julian Lubini. Tübingen: Mohr Siebeck 2015 (Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts 82).
- LÜHMANN, MICHAEL: Identitäten und Anerkennungen im Vereinigungsprozess. In: Deutschland ist eins: vieles, hrsg. von Judith Christine Enders, Raj Kollmorgen u. Ilko-Sascha Kowalczuk. Frankfurt; New York: Campus Verlag 2021. S. 253–338.
- LUUTZ, WOLFGANG: Region als Programm. Zur Konstruktion "sächsischer Identität" im politischen Diskurs. 1. Aufl. 2002 (Nomos-Universitätschriften Politik 8).
- MÜLLER-MERTENS, ECKHARD: Die Reichsstruktur im Spiegel der Herrschaftspraxis Ottos des Großen 1980 (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 25).
- NICKLAS, THOMAS: Macht oder Recht. Frühneuzeitliche Politik im Obersächsischen Reichskreis. Stuttgart: F. Steiner 2002.
- ODENWALD-VARGA, SZILVIA: 'Volk' bei Otto von Bismarck. *Studia linguistica Germanica*. Berlin; New York: W. de Gruyter 2009 (98).
- PERTHES, FRIEDRICH ANDREAS: Erinnerungen aus dem Leben der Fürstin Pauline

- zur Lippe-Detmold: Aus den nachgelassenen Papieren eines ehemaligen Lippischen Staatsdieners. Gotha 1860.
- PETER, TOBIAS: Hegemonie und sächsische Demokratie. Diskursive Strategien der Schulpolitik. In: *Sachsens Demokratie?*, hrsg. von Michael Nattke. Dresden 2012. S. 113–121.
- PINDER, ERNST: Das Provinzial-Recht der Königl. Preußischen vormals Königl. Sächsischen Landestheile mit Ausschluß der Lausitz. Leipzig: Voß 1836.
- POHL, KATHARINA: Not on the edge of Europe. Konzeptualisierungen der Ostseeregion nach 1990. In: *Facetten des Nordens*, hrsg. von Jan Hecker-Stampehl u. Hendriette Kliemann. Berlin: Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität 2009. S. 209–220.
- PÖLITZ, KARL HEINRICH LUDWIG: Historisches Taschenbuch für Teutschlands gebildete Stände. Leipzig: Franz 1817.
- RANZMAIER, IRENE: Stamm und Landschaft. Josef Nadlers Konzeption der deutschen Literaturgeschichte 2008 (Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte).
- ROLLENHAGEN, GEORG U. DIETMAR PEIL: Froschmeuseler. Mit den Holzschnitten der Erstausgabe. [1. vollst. u. komm. Ed. nach d. Ausg. letzter Hand], 1. Aufl. 1989 (Bibliothek der frühen Neuzeit : Abteilung 1).
- ROTH, PAUL VON: Feudalität und Unterthanenverband. Weimar: Böhlau 1863.
- ROUS, ANNE-SIMONE: *Dynastie und Prestige* 2007.
- SALZBORN, SAMUEL: Extremismus und Geschichtspolitik. In: *Jahrbuch für Politik und Geschichte* (2011) H. 2. S. 13–25.
- SCHAARSCHMIDT, THOMAS: Der wilde Westen im Osten. Die nationalsozialistische Heimatpropaganda in Sachsen und das “frontier“-Paradigma Frederick Jackson Turners. In: *Landesherrschaft - Region - Identität*, hrsg. von Thomas Grossbölting. Halle (Saale): Mitteltdt. Verl 2009. S. 250–263.
- SCHADE, PETER: Die Landesverfassung Sachsen-Anhalts vom 10.01.1947 - im Vergleich zu den Verfassungen Württembergs von 1946/47. In: *Sachsen-Anhalt: Beiträge zur Landesgeschichte*, hrsg. von Mathias Tullner. Halle: Mitteldeutscher Verlag (1996).
- „Bernburger will Flagge zeigen“. In: *Volksstimme Magdeburg* (15.7.2015).
- „Biene Maja oder Sachsen-Anhalt? Beim SCM weht die falsche Sachsen-Anhalt-Flagge. Eine geänderte Flaggenordnung würde Abhilfe schaffen. Die SPD wehrt sich.“ (18.9.2015).
- SCHMID: Haupt-Vertrag des zu Wien versammelten Congresses der europäischen Mächte, Fürsten und freien Städte, nebst 17 besondern Verträgen. <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN546672892> (Zuletzt geprüft am: 9.10.2022).
- SCHRAMM, MANUEL: Konsum und Regionalisierung. Das Beispiel Sachsen im 20. Jahrhundert. In: *Siedlungsforschung* (2010) H. 28. S. 181–195.
- SCHWINEKÖPER, BERENT: Geschichtliche Einführung. In: *Handbuch der historischen Stätten Deutschlands - Provinz Sachsen Anhalt*, hrsg. von Berent Schwineköper. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 1987. S. 13–94.
- SEYLER, GUSTAV A. U. JOHANN SIEBMACHER: *Geschichte der Heraldik*. (Wappenwe-

- sen, Wappenkunst, Wappenwissenschaft). Neustadt an der Aisch: Bauer & Raspe 1970 (J. Siebmacher's großes Wappenbuch Bd. A).
- SOBOTA, KATHARINA: Wie neu sind die neuen Bundesländer? Korporative Identität im Wandel des Staats- und Verwaltungsrechts. In: Der Staat 37 H. 1. S. 57–74.
- STEINHAUS, MARIA, TINO HEIM U. ANJA WEBER: „So geht sächsisch!“ Pegida und die Paradoxien der ‚sächsischen Demokratie‘. In: Pegida als Spiegel und Projektionsfläche, hrsg. von Tino Heim. Wiesbaden: Springer VS 2017. S. 143–196.
- TÖPPEL, ROMAN: "Es ist ein trauriges Leben, alle drei oder vier Jahre um seine Existenz bangen zu müssen.". Die Stimmung in Sachsen während der Befreiungskriege 1813-1815. In: Helden nach Maß, hrsg. von Volker Rodekamp 2013. S. 27–36.
- TRITTEL, CHRISTINA: Die Landtagsfraktionen in Sachsen-Anhalt von 1946 bis 1950. Analyse des landespolitischen Handelns und der Handlungsspielräume kollektiver Akteure in der werdenden DDR. 1. Aufl. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag 2006 (DUV Sozialwissenschaft).
- TROELTSCH, ERNST: Naturrecht und Humanität in der Weltpolitik. In: Weltwirtschaftliches Archiv 18 (1922). S. 485–501.
- TSCHACHER, WERNER: Königtum als lokale Praxis. Geschichte. Stuttgart: Steiner 2010 (80).
- TULLNER, MATHIAS U. WILFRIED LÜBECK: Eberhard Hübener - Mitteldeutschland und Sachsen-Anhalt. Schriften, Reden, Dokumente des Landeshauptmanns und Ministerpräsidenten. Halle (Saale): Mdv, Mitteldeutscher Verlag 2001.
- VHD-Mitgliederversammlung am 27. Sept. 2018 in Münster: Resolution des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands zu gegenwärtigen Gefährdungen der Demokratie. <https://www.historikerverband.de/verband/stellungnahmen/resolution-zu-gegenwaertigen-gefaehrungen-der-demokratie.html> (Zuletzt geprüft am: 29.9.2022).
- WACKE, ANDREAS: Der Ältere teilt, der Jüngere wählt. https://www.hrgdigital.de/download/pdf/der_aeltere_teilt_der_juengere_waehlt.pdf (Zuletzt geprüft am: 9.2.2019).
- WIEGAND, PETER: Neue Interessen und neue Gesichtspunkte – Friedrich August I. von Sachsen als Verbündeter Napoleons. In: Geschichte Sachsens im Zeitalter Napoleons, hrsg. von Guntram Martin. Dresden 2008. S. 83–104.
- WIPPERMANN, WOLFGANG: Der „deutsche Drang nach Osten“. Ideologie und Wirklichkeit eines politischen Schlagwortes 1981 (Impulse der Forschung).

Korrespondenzanschrift:

Olaf Böhlk
 Saalweg 13
 D-06406 Bernburg
 Telefon: +49 (3471) 624840
 Telefax: +49 (3471) 624840
 E-Mail: olafboehlk@music-a-vera.de

